

論文

スペイン語の語尾と強勢
辞書・大規模コーパス・文体資料・社会地理資料・通時通所資料の分析

上田博人
東京大学

End of words and accentuation in Spanish
Analysis of dictionary, large corpus, stylistic data, sociolinguistic
geographic data and diachronic diatopic data

UEDA, Hiroto
The University of Tokyo

Abstract: In this study, for the purpose of investigating the relationship between the phoneme in the final word situation and the position of the accent in Spanish, I am going to analyze different types of linguistic data. The traditional rule classifies between (1) vowel and consonant [s, n] in paroxytone, and (2) consonant excluding [s, n] in oxytone, with the addition of exceptions indicated with an accent mark. My proposal starts from a basic form of «accented syllable + consonant + vowel» ('S.CV), from which the shortened form ('SC) is derived, and another with aggregation of [s, n] ('S.CV[s, n]). These forms build the Principal Stress Pattern, which occupies almost 90% of all the data.

The Principal Stress Pattern, 'S.C(V[s, n]), is mostly constant, but not always monolithic, as it contains the final consonant *-n*, unstable according to the data and the calculation mode. The Royal Spanish Academy (2010: 228) treats words ending in *-n* (*margen, examen*, etc.) in the same way as words ending in *-s* (*tenis, casas*), since most paroxytonic words end in a vowel, *-n* or *-s*. However, in their *Dictionary* (DLE), there are more oxytones than paroxytones that end in *-n* (*jabón, sartén*, etc.). In their CREA corpus, I have also confirmed the same. All this is since the dictionary only includes the lemmas to the exclusion of conjugated forms of verb (*cantan, cantaron*, etc.). In the corpus, large numbers of high-frequency words, articles, prepositions, etc. are found (tokens). When calculating the number of the different words (types), the forms ending in *-n* offer the same numerical characteristic as those ending in *-s* in the paroxytonic forms, confirming RAE's explanation. All this is observable in the processed data.

キーワード：スペイン語；語末音素；強勢；辞書；コーパス
Keywords: Spanish; word-final phoneme; accent; dictionary; corpus

上田博人 (2021) 「スペイン語の語尾と強勢：辞書・大規模コーパス・文体資料・社会地理資料・通時通所資料」 『地理言語学研究』 1: 51–105. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5529282>

1. 序論

日本地理言語学会から『地理言語学研究』創刊号に向けて寄稿のご依頼を頂いた。この貴重な機会に、これまでに集積された各種の資料と、スペインの研究グループと協力して作成した装置を使って、スペイン語の基本的語形を分析した結果を発表したい。具体的には、語尾と強勢配置の關係に焦点をあて、データに基づいて、スペイン語の「標準形」(forme canonique, Martinet 1970, 1972: 132-133)のあり方を追究するつもりである¹。同時に、私が以前に提案した仮説(Ueda 1986)を一部拡張した新提案(上田 2011: 38)と、今回提示する修正案を対比し、修正案の妥当性を計量的データによって検証する。

次は一般によく知られたスペイン語の例である²。

(1) 'Cu.ba, es.pa.'ñol, Ja.'pón, 'Mé.xi.co, pa.'e.lla, Pe.'rú, 'rí.as, se.'ñor, 'ta.cos.

上の例で示した強勢(´)を次の3種(強勢-1, 2, 3)に分類する³。

- (2) a. 強勢-2: 語尾から数えて 2 番目の音節にある強勢。例: 'Cu.ba.
 b. 強勢-1: 語尾から数えて 1 番目の音節にある強勢。例: Pe.'rú.
 c. 強勢-3: 語尾から数えて 3 番目の音節にある強勢。例: 'Mé.xi.co.

スペイン語の教科書や参考書には強勢の位置とアクセント記号⁴に関する次の規則が載せられている。

- (3) a. 強勢-2 の規則: 語尾が母音と s, n である語は強勢-2 になる⁵。例: 'Cu.ba, 'ta.cos, ja.po.'ne.ses, e.'xa.men.
 b. 強勢-1 の規則: 語尾が s, n 以外の子音である語は強勢-1 になる。例: se.'ñor.
 c. 上の2つの規則に従わない強勢音節の母音文字にアクセント記号をつける。例: 'Mé.xi.co, Pe.'rú, Ja.'pón, ja.po.'nés, e.'xá.me.nes.

¹ Martinetは単純語彙素の「標準形」について述べているが、本研究では使用語形の標準形を扱う。

² 音節の境界をピリオド(.)で示し、強勢音節のはじめにシングルコーテーション(´)をつける。本稿では語形を扱い、語の意味は関係しないので、とくに必要でなければ和訳は載せない。

³ 語の強勢パターンが研究テーマであるため、無強勢語は対象外とした。また動詞+弱勢代名詞の強勢-4のパターンは、音韻的・形態的・語彙的条件ではなく統語的条件に依存するので排除した。

⁴ 母音文字a, e, i, o, uの上について鋭アクセント記号(´): á, é, í, ó, ú.

⁵ 'rí.o, 'rí.asのように母音の分立を示すアクセント記号がある語形にも強勢-2の規則が適用される。

(3a), (3b)の規則は、次の対案(4a)のように1つの基本強勢パターンに統合できる。本研究では対案(4a)の一部を変更した修正案(4b)を提示する⁶。

- (4) a. 対案：1. 語尾が s, n 以外の子音である語は強勢-1 になる(基本強勢パターン：'SC#: se.'ñor)⁷。2. 基本強勢パターンに母音が付加しても強勢位置は変わらない('S.CV#: 'Cu.ba) (Ueda 1986)。3. さらに s, n が付加しても強勢位置は変わらない('S.CV[s, n]#: 'ta.cos, 'mar.gen) (上田 2011)。
 b. 修正案：1. 語尾が母音である語は強勢-2 になる(基本強勢パターン：'S.CV#: 'Cu.ba)。2. 基本強勢パターンの語末母音(V)が欠如しても強勢位置は変わらない('SC#: se.'ñor)。3. 基本強勢パターンに s, n が付加しても強勢位置は変わらない('S.CV[s, n]#: 'ta.cos, 'mar.gen)。

3つの考え方(3ab, 4a, 4b)を図式的に対比すると次のようになる(5)。このように3者の構成要素は同じであるが、視点と分類と順番が異なる。

(5) a. 従来の方(3a, b)	b. 対案(4a)	c. 修正案(4b)
1. 'S.CV#	1. 'SC#	1. 'S.CV#
2. 'S.CV[s, n]#	2. 'S.CV#	2. 'SC#
3. 'SC#	3. 'S.CV[s, n]#	3. 'S.CV[s, n]#

先の規則(3a, b)は(5a)の語尾にある V, [s, n], C に注目して適用される。そうすると、(5a) 1, 2, 3 の語尾 V, [s, n], C は縦に展開する範列で対立することになる(paradigmatic opposition. Martinet 1970, 1972: 34)。ここでは V, [s, n], C が付加されると、強勢の位置が前に移動する。

一方、(5b)の対案では、はじめに基本形として'SC#を設定し、次にこの基本形に弱勢母音 V を付加し('S.CV#)、さらに[s, n]を付加することを示している('S.CV[s, n]#)。語尾の C, V, [s, n]は横に並び、連辞的に対比する(syntagmatic contrast. Martinet 1970, 1972: 33-34)。強勢の位置は不動で、それに付加される音形(V, [s, n])は右に延長される。

しかし、次の3つの理由(A, B, C)から、対案(5b)の最初のパターン'SC#を基本形にすることは困難である。(A) (5b)のパターン-1.'SC#の C は基本的に/r, l, d, θ, y/だけであるのに対し、パターン-2.'S.CV#の C はすべての単子音と複子音を含むので⁸、(5b)のパターン-1 からパターン-2 を派生できない(→2.2)。(B) (5b)のパターン-

⁶ S: 音節, C: 子音または複子音, V: 母音または上昇二重母音, #: 語の境界(語末・語頭)。

⁷ 'SC#のCは単独で音節を作れないので、前の音節Sの一部(音節末)となる。よって、音節境界のピリオド(.)を前につけない。

⁸ 単子音: /p, b, t, d, k, g, ç, f, θ, s, x, l, ʎ, r, ř, m, n, ñ, y, w/
 複子音: /pl, pr, tr, kl, kr, bl, br, dr, gl, gr/

1. 'SC#よりもパターン-2. 'S.CV#の語形のほうが個数と頻度数が多い(→3 節)。派生形のほうが基本形より数量的に優位になるのは不自然である。(C) 歴史的に見れば、(5b)が示すような母音の添加('S.C# → 'S.CV#)ではなく、逆に母音の消去('S.CV# → 'S.C#)という変化があった(→2.3)。

よって、本研究では、(5c)の修正案を提示する。(5c)のパターン-1.'S.CV#を基本強勢パターンとする。基本強勢パターンの V が消去して、パターン-2.'SC#ができる⁹。(5c)のパターン-3.'S.CV[s, n]#は、パターン-1 から派生させる(添加: 'S.CV# + [s, n] → S.CV[s, n]#)。

(5b)と(5c)の相違点を図式で示せば次のようになる。

(6)

(5b): 'SC → 'S.CV → 'S.CV[s, n]#

(5c): 'SC ← 'S.CV → 'S.CV[s, n]#

(5c)のパターンがスペイン語の語尾と強勢位置の関係についての私の提案(修正案)である。以下では、はじめにこの提案を先行研究と比較し(2 節)、次にその妥当性(一般性)を各種資料から得られた強勢パターンを使って検証する(3 節)。同時に、子音の中でなぜ s と n が特別に扱われるのか、その理由を探る。とくに n に注意する。

なお、本研究では/θ/:/s/の弁別を前提とする(caza /'ka.θa/「狩り」: casa /'ka.sa/「家」)。環大西洋地域に分布する広域スペイン語は、地域的に音素/θ/を保持するスペイン中北部・赤道ギニアと、/θ/ が /s/ に変化したスペイン南部・ラテンアメリカ諸国に大別される。

(7) θ → s / __ [スペイン南部・ラテンアメリカ諸国]

よって、スペイン南部とラテンアメリカ諸国では/θ/:/s/の弁別はなく、どちらも/s/で実現する。音韻の地域差を分析するときには、この音素の変異を考慮しなければならない。しかし、全スペイン語圏を対象とする本研究では、次の理由によりスペイン中北部・赤道ギニアだけでなく、スペイン南部とラテンアメリカ諸国のスペイン語にも、|θ|という基底形を設定する。よって先の規則(7)は次の(8)のように書き換えられる。

⁹ Vが消去するのはC = /r, l, d, θ, y/(音節末・語末で可能な子音)のときであるが、逆は必ずしも真でない(C = /r, l, d, θ, y/のとき、必ずVが消去するわけではない(→2.2)。

$$(8) |\theta| \rightarrow \begin{cases} \theta / _ [スペイン中北部・赤道ギニア] \\ s / _ [スペイン南部・ラテンアメリカ諸国] \end{cases}$$

このような基底形を設定する主な理由は、本研究で目指すスペイン語(全体)の一般的類型として強勢パターンを設定するとき、/θ/:/s/の弁別を前提とするからである。以下で見るように、語尾の/θ/は強勢配置に関して他の語末子音/r, l, d, y/と同じ要因を形成するが(強勢-1を導く)、/s/はそれとは別の要因となる(強勢-2を導く)。そこで、両者を区別しないと強勢配置規則が成立しないことになる。一方、両者の区別をする規則(8)は通時的变化を反映し、全世界のスペイン語圏を比較する基盤として有用である¹⁰。

同じ理由によって、スペイン語圏各地で観察される、語尾を含む音節末での子音の弱化・消失・非弁別化(Fernández Sevilla 2000: 207-234)についても、弱化の元となる原型(完全形)を基底形とする。以下で扱うすべての音単位は、個別に|...|で示すことはしないが、このような歴史的基盤を有する基底形である。この語尾の基底形は複数形などで完全形になる。この完全形を基底に設定しておけば、語尾における諸変化は基底形からのプロセスとして統一的に理解される。逆に、この基底形が設定されていないと、複数形などで完全形が表れたときの記述がアドホックになる。

2. 先行研究

2.1. 伝統的な音韻論

構造音韻論に立脚した音声研究は、実現された形式に見られる「音韻的対立」(phonological opposition)に注目する。たとえば Quilis / Fernández (1969: 157) は次の 3 つの強勢パターンとその例を挙げ、強勢音節の位置が意味の変化を生み出す、と述べている。語尾の形態は考慮していない。

¹⁰ このことは、スペイン中北部のスペイン語を重視し、スペイン南部・ラテンアメリカ諸国のスペイン語を下位に置く、という意味ではなく、全世界のスペイン語に共通する歴史的基盤を有する基底形を設定すれば、両者を対等に比較する基盤ができる、という意味である。

(9) 強勢パターン

表1: Quilis / Fernández (1969: 157)

(a) 強勢-3	(b) 強勢-2	(c) 強勢-1
'tér.mi.no 「終わり」	ter.'mi.no 「私は終える」	ter.mi.'nó 「彼は終えた」
'lí.mi.te 「境界」	li.'mi.te 「限る」(接続法)	li.mi.'té 「私は限った」
de.'pó.si.to 「貯金」	de.po.'si.to 「私は貯金する」	de.po.si.'tó 「彼は貯金した」

また Alarcos Llorach (1971: 90-91) は、スペイン語の強勢の位置は自由であり、そのため次のような「語の意味を区別する機能」(示差機能 *distinctive function*) をもつ、と述べている。やはり、語尾の形態を考慮していない。

- (10) 'can.to 「歌」 / can.'tó 「彼は歌った」, 'ha.lla 「彼は見つける」 / a.'llá 「あちらに」, 'ví.vi.do 「活発な」 / vi.'vi.do 「生きた(過去分詞)」.

私は、スペイン語の強勢パタンの示差機能とともに、その「境界標示機能」(田中 2005: 26-28)を重視する。強勢音節から語末までの音連続を「強勢語尾」(Stress terminal: ST)と呼ぶと、強勢-1, 2, 3 の ST の音声的実現はほぼ一定の長さに接近する。Navarro Tomás (1972: 203)の計測によれば、強勢-2 の pa.so, pe.'se.ta, pe.re.'zo.so の 2 音節の ST の母音の長さは 216, 217, 205 である(平均: 213)¹¹。強勢-3 の 'sá.ti.ro, fo.'né.ti.ca, pa.ra.'lí.ti.co の 3 音節の ST の母音の長さは 275, 245, 248 である(平均: 256)。このように 2 音節の ST より 3 音節の ST のほうが当然長くなるのだが、3 音節の ST の長さが 2 音節の ST の長さの 1.5 倍になるのではなく、それよりかなり短く(約 1.2 倍)、2 音節の ST の長さに近づいている。そして、強勢-1 の pa.'pá, co.'ral, ra.pi.'dez の 1 音節の ST の母音の長さは 185, 135, 140 である(平均: 153)。ここでも、たしかに 1 音節の ST は 2 音節の ST より短い、2 音節の ST の 1/2 (50%)になるのではなく、それよりもかなり長く(約 72%)、2 音節の ST の長さに近づく。よって、全体的に強勢-2 の ST の長さに接近する¹²。このように強勢の存在と、ほぼ一定の長さによって特徴づけられる強勢語尾(ST)は「強勢グループ」(Navarro Tomás 1972: 29)の末尾に位置し、その境界を標示している¹³。

¹¹ Navarro Tomásは1/100秒を使うが、ここではミリ秒(1/1000秒)にする。

¹² この強勢語尾の等時性(isochrony)は強勢母音がとくに長いために起きているように思われるかもしれない。しかし、Navarro Tomásの計測によれば最終音節が一番長い。このことは、強勢の頂点機能(cumulative function)よりも強勢語尾の境界標示機能のほうが強く働いていることを示している。

¹³ Quilis の『スペイン語韻律論』(*Métrica española*. 1978: 23-24)によれば、詩行の音節数を数えるとき、強勢-1の詩行には1音節が加えられ、強勢-3の詩行は1音節が引かれる。この理由もここで設定した「強勢語尾」から見れば納得できる。

2.2. 新しい音韻論

伝統的な音韻論では音素論の形態論からの独立性を保つため、一般に形態論的考察は除外されていた。そして共時的な研究に専念し、その考察から通時言語学の観点を厳密に排除した。また、研究対象とする地域・文体も限定し、変異の混交を避けた。一方、生成音韻論の諸研究では形態論的諸相と音韻論的諸相が有機的に連携し、その基底形の設定においては通時的知見が取り入れられていることが多い。また、地域差・文体差も考慮した展望を示すことがある(Harris 1969)¹⁴。

次のセクションで見ると(2.3), ラテン語からスペイン語への変化において、名詞・形容詞の語尾の母音(とくに e)が消失し、その結果、語尾の子音として/s, n, l, r, d, θ, y/が残った。Foley (1965: 76-90)と Harris (1969: 177-183)は、名詞・形容詞の基底形として、

(11) 母音+ /s, n, l, r, d, θ, y, Φ/ + e

のように、弱勢母音 e を想定し(papele)、それが語尾で脱落する(papele → papel), という次のような規則を設定した¹⁵。

(12) e(弱勢) → Φ/ 母音+ /s, n, l, r, d, θ, y, Φ/ __#

この基底形によって、(a) 名詞・形容詞の複数形、(b) 強勢配置の予測、(c) 軟口蓋音の摩擦音化が統一的に説明できる、という。

(a) 名詞・形容詞の複数形の形成が語尾 e の基底形設定の最も強い動機である。基底に e を設定すれば、従来の複数形の交替/s/ ~ /es/ ~ Φ(ゼロ)が/s/だけになる。たとえば poste + s, dios(e) + s, dosis + (s)を見ると、どの場合も同じ複数語尾/s/が 1 つだけ表れている(postes, dioses, dosis)。この基底形の e がなければ複数形成辞(plural formative)として-s の他に-es という別形が必要になる。そして dosis は単数・複数が同形になるが、これは

(13) s → Φ / s __

という自然な融合によって説明される (dosis + s → dosis(s) → dosis)。

¹⁴ Cressey (1980: 126)は「通時論は共時的研究の方向を示唆する可能性があるが、共時的分析を評価するときは歴史の知見をわきに置くべきである」と述べ、共時的分析に通時的観点を導入することを避けている。私は言語の通時論と共時論を正しく統合した分析には説得力がある、と思う。さらに、地域差・文体差も視野に入れた全体的な俯瞰が得られれば理想的である。

¹⁵ 生成音韻論の枠組みでは弁別素性を使って音韻規則を設定するが、ここでは簡単化のために音素を使って示す。

たしかに *poste* の語尾は、先の規則(12)の条件(母音+ /s, n, l, r, d, θ, y, Φ/ __#)に合致しないので、既定の母音 e は脱落しない。そして、*dios(e) + s* → *dioses* の e は語尾(__#)でないので保持される。一方、*dosis* では**dosis(e)*のように基底の(e)が設定されていない。しかし、これと *dócil(e) + s* → *dóciles* を比べると語末の s#と l#が同じ扱いになっていない。私は *dosis* が単複同形である理由として、それが複数形の主要強勢パターン'S.CVs#に合致しているために(→3.1)、さらに右に母音 e や子音 s を付加できない、という事実を挙げる。*tesis, tenis, diabetes* も同様である¹⁶。

名詞・形容詞の複数形の形成規則のために名詞・形容詞に e という基底形を設定する重要な根拠は/s, n, l, r, d, θ, y, Φ/の後で母音 e が脱落する、という現象(11)にある(*dios*e(s), *pane*(s), *papele*(s), *mare*(s), *ciudade*(s), *pace*(s), *reye*(s), *rubie*(s))。しかし、少数ながら *base, cine, chile, clase, cruce, enlace, fase, frase, goce, roce, sede* などの例外(語尾 e が脱落しない)がある。名詞・形容詞に限定しなければ、動詞の活用形などで例外の数は膨大になる。

(b) Foley (1965: 76-87)と Harris (1969: 178) は、語尾が母音+ /s, n, l, r, d, z, y, Φ/の名詞・形容詞の基底形に e を付加して設定すれば、それらは語尾が母音である多くの名詞・形容詞と同様に、強勢-2 の配置になるので強勢パターンを一般化できる、と述べている。

実は、複数形の統一化という目的でなければ、強勢パターンの一般化のために付加される母音は e でなくても、a や o でも構わないはずである。3 節では、先に設定した基本強勢パターン'S.C(V[s, n])#の V をすべての弱勢母音 a, e, i, o, u に拡張して調査する。

(c) 最後に Foley と Harris は基底形の e によって、*voz, vocal* などに見られる /θ/ ~ /k/の交替が説明できる、と述べている¹⁷。ここで *voz* の基底形 *vok(e)*は前舌母音 e によって軟音化(*softening*)して *voz* となり、複数形も軟音化して *voces* となる。これを規則化すれば次のようになる。

(14) k → θ / __ + [e, i]

この規則で説明される音素交替の例として私が見つけた例は次のような語である(上田 1984: 55-56)。

¹⁶ a.'ná.li.sisなどの強勢-3の単複同形語は副次強勢パターン'S.S.CVs#に合致する。'mar.genは主要強勢パターン'S.CVn#に合致するが、これは複数形の主要強勢パターン'S.CVs#ではないので、さらにesをつけて複数形を形成することができる('már.ge.nes)。

¹⁷ Foley (1965: 76)はredの複数形redesについてもreteという基底形を使って説明した。それによれば、語尾のdは母音間のtが有声化したためである。しかし、現代スペイン語で語末のdが母音間のtと対応するのは次の5例だけなので、これらを一般的な音韻規則で導くことはできない(上田 1984: 54)。pared - parietal, red - retículo, lid - litigar, vid - vitícola, salud - salutífero。

- (15) apical - ápice, apendicular - apéndice, caduco - caducidad, católico - catolicismo, cocción - cocer, Costa Rica - costarricense, ...

しかし、この音素交替は規則的・生産的でなく、次のように i, e の前でも /k/ が保たれることが多い。

- (16) anarco - anarquía, arco - arquero, banco - banquero, brusco - brusquedad, exótico - exotiquez, flaco - flaqueza, frasco - enfrasquecer, ...

よって、先の規則は通時的に適用できても、共時的には有効ではない。それぞれの対の語の間には規則的・生産的な派生関係はないので、むしろ、それぞれが独自の語彙項目を形成している、と考えるべきである¹⁸。

Saltarelli (1970)と Whitley (1976)はスペイン語の複数形成に母音消失ではなく、逆に母音挿入を提案した。それによれば pa'pel-s, ra'zón-s, ciu'dad-s のような語末子音と複数形成辞の s の間に、次のように中立的な母音 e が挿入される、という。

- (17) $\Phi \rightarrow e / C _ s \#$

そして、e の挿入はアドホックではなく語頭でも生じる、と主張する(STARE → estar)。

- (18) $\Phi \rightarrow e / \# _ sC$

たしかに、中世スペイン語の語末母音の消失は語頭母音が付加されなかった Aragón 地方に多かったので、語末母音の消失と語頭母音の非付加は偶然の一致とは考えられない(Ueda 2015: 600-602)。これは、子音連続を許容する Aragón 地方と、それを忌避する Castilla 地方の違いを示している(→2.3)。しかし、Castilla 地方で複数形で子音連続を避けて母音が挿入されたのではなく(*papel-s > papeles, *razón-s > razones, *ciudad-s > ciudades), 複数形でラテン語に存在していた e が消失しなかったのである¹⁹。よって通時的観点からは複数形の形成における母音挿入案は受け入れがたい。

¹⁸ 共時的に(13)の規則を認めるならば、(16)の語に標識をつけて規則の適用をブロックしなければならない。

¹⁹ 一方、語頭ではたしかにSTAR(E) > estar, SPONSU(M) > esposoのように語頭母音が添加された。

なお、Foley (1965)と Harris (1969)は(11), (12)にある子音 C: /s, n, l, r, d, θ, y, Φ/ にゼロ(Φ)を含めて、語末強勢母音の場合(rubí > rubíes, tisú > tisúes)を説明している。しかし、C にゼロ(Φ)を含めると、sofá, café にも適用されてしまう(sofás, cafés; *sofáes, *cafées)。強勢語尾母音は語末子音とは強勢パターンが異なるので(強勢-1)、本研究で扱う「主要強勢パターン」には含めない。

2.3. 歴史的研究と言語の普遍性

本節ではスペイン語史で確認された語尾音素に関連する事実を整理する²⁰。

ラテン語の 13 の子音(P, B, T, D, K, G; F, S, H; M, N; L; R)のうち、T, D, K; S; M, N; L; R だけが語尾に現れた²¹。これらのラテン語の語末子音の中からスペイン語では s#, n#だけが保持された。

(19) MINUS > menos, IN > en.

スペイン語になると中世後期に語末母音 e が失われた。

(20) e → Φ / __ #

その結果、次のようにして、子音/s, n, l, r, d (< t), θ, y/が語尾に現れた²²。

(21) /s, n, l, r, d (< t), θ, y/: MENSE(M) > mes, PANE(M) > pan, FIDELE(M) > fiel, MARE(M) > mar, RETE(M) > red, PACE(M) > paz, REGE(M) > rey.

13 世紀のスペイン語文献には、語末母音の消失によって、これらの語末子音の他に、比較的少数であるが次のような語末単子音や語尾 2 子音も見られる。語尾 2 子音の 2 番目の子音(語末子音)の多くは歯音(t, d, θ)である。

(22) a. 語末単子音 : f#: nief, č#: lech.
b. 語尾 2 子音 : ld#: Bernald, lθ#: dulz, nk#: franc, nd#: cuend, nt#: mont, nθ#: estonz, rt#: part, rθ#: arz, st#: est.

中世(1200-1500 年)のイベリア半島における(20)の語末母音 e の脱落は、半島東部(Navarra, Aragón)に多く、半島西部(León)では少なかった。そして、東端の

²⁰ 次の文献を参照した : Hanssen (1913), Menéndez Pidal (1968), Lapesa (1981), Lloyd (1987), Catalán (1989), Fradejas (2000), Lathrop (2002), Penny (2006). ラテン語母音の長短の区別は本題に関係しないので以下では示さない。

²¹ ラテン語は大文字で示す。

²² 以下の名詞・形容詞の語尾(M)はスペイン語の起源となった対格形を示すが、それは早期に消失していた。

カタルーニャ語では語尾の e の脱落は規則的であった。一方、西端のポルトガル語では語末母音はよく保持された。地理的に中央に位置する Castilla 地方は言語的にも東西の対立の中間的な状態を示し、語末母音はかなり弱化していたと考えられる(Ueda 2015)²³。この Castilla のスペイン語(castellano)が近代・現代のスペイン語(español)の礎となった。

現代スペイン語の語末子音は中世スペイン語の主要な語末子音/s, n, l, r, d, θ, y/#を継承した。これらの子音の頻度は他の語末子音を圧倒している。このことは、スペイン語に固有の歴史的経緯の結果であろうか？ それともスペイン語を含めた世界の言語に普遍的に認められる一般的・自然的傾向として考えられるであろうか？ もし、後者のほうが正しければ、当然、スペイン語の歴史的変化はその一般性・自然性の中で理解される。

中世・現代スペイン語の主要語末子音/s, n, l, r, d, θ, y/は基本強勢パターン'S.CV#では音節の開始部(C)にあったが、語末母音の消失の結果、今度は語末の位置に変わった('SC#)。なぜ、とくに主要語末子音だけが母音の消失を許し、語末で出現可能であったのだろうか？ その理由を調音の容易性と言語普遍性に基づいた無標性の観点から探ると、次のようになる。

中世・現代スペイン語の主要語末子音/s, n, l, r, d, θ, y/は、共通して口腔の中央部(歯音・歯茎音・硬口蓋接近音)で調音される有声音である。これらは両唇音や軟口蓋音などの口腔中央部から離れた位置で調音される音と比べると、舌の自然な位置に近く、調音がより容易である。世界の多くの言語を調査した Maddieson (1984: 35, 45, 60, 77, 81, 92)が示すリストの中で、各調音様式(閉鎖音・摩擦音・鼻音・流音・有声接近音)における子音の有無を見ると、歯音・歯茎音・硬口蓋接近音が圧倒的に他を凌いでいる。Lass (1984: 153-159)もそれを裏付けている。Rice (2007: 94)は有標項の存在が無標項の存在を含意する例として、舌頂音以外の音素(有標項)をもつ言語は舌頂音[+coronal] (無標項)を持つことを述べている。VanDam (2004)は系統の異なる 18 の言語の語末子音を調査し、様々な調音様式で歯茎音が他の調音位置よりも多く現れることを確認した。

/s, n, l, r, d, θ, y/は[+coronal] [+anterior]の弁別素性をもつ²⁴。Schane (1973, 1980: 148)はこの弁別素性について次のように述べている。

閉鎖音の中では、複雑度において t が無標的であり、c [ç]が最高に有標的

²³ Folgar (2014)は、カタルーニャ語(1)・中世カスティーリャ語(2)・現代スペイン語(3)の間に、次のような語尾eの脱落の「階層」がある、と述べている(括弧つきの(e)は脱落を示す)。PARIETES > 1. (e), 2. e, 3. e; NAVE > 1. (e), 2. (e), 3 e., MULIERE > 1. (e), 2. (e), 3. (e), よって、中世カスティーリャ語(2)はカタルーニャ語(1)と現代スペイン語(3)の中間の状態を示す。

²⁴ D'Introno et al. (1995: 331)によれば、母音[i], [e]と滑脱音(glide) [j]は[+anterior], [+coronal]の素性を持つ。

であり、それから p, k がその中間である。その他の子音類からも、歯音が調音の場所に関し無標的であるとする証拠がさらに得られる。ただ 1 つの摩擦音しかない言語では、それは常に s であり、また 1 つの鼻音のある言語の場合、それは普通 n である。大抵の言語には 1 つまたは 2 つ以上の流音があるが、そのときでも往々にして歯音だけである。

一方、Maddieson (op.cit.) の詳細を見ると、閉鎖音・摩擦音については、無声音を有する言語のほうが有声音を有する言語より多い。しかし、中世・現代スペイン語の主要語末子音の中の閉鎖音 d は有声音である。この理由は先に見た RETE(M) > red のプロセスを見るとわかる。RETE(M) の -T は最初に母音間で有声音化していたのである (RETE > rede)。

(23) T → d / V __ V

そして、現代スペイン語でよく見られる次の語尾の音韻変化は結果として無声子音になっているので、Maddieson が示す世界の言語の一般的傾向と一致する。

(24) d → θ / __ #

次に、いくつかの言語の語末子音の様子を見よう。英語の語尾の子音(群)は非常に多様である。英語音声学・音素論を扱った書籍と発音辞典を調べた Yasui (1962: 30) によれば、次のような語末単子音がある²⁵。

(25) /p t k b d g ç j f θ s ʃ v ð z ʒ m n ŋ l [r] w y/

次は、Trnka (1966: 115, 127, 135) が調査した *Pocket Oxford Dictionary of Current English* の収録語の中で、次の語末子音を持つ語の個数を降順に並べ替えた集計である。

(26) l: 619, n: 513, t: 471, d: 268, s: 265, k: 259, m: 207, p: 158, f: 91, z: 91, dʒ: 90, b: 84, g: 84, tʃ: 83, ʃ: 80, v: 74, ŋ: 64, θ: 55, ð: 17, j: 11, ʒ: 4.

スペイン語の語末子音 /s, n, l, r, d, θ, y/ は、Yasui のリスト(25)に含まれ、Trnka のリスト(26)によれば高頻度である音素が多い(/r/を除く)。

²⁵ General American のように r を発音する方言もあるので /r/ を加えた。

次に Yasui (1962: 38-39)は語尾の 2 子音として次を挙げている²⁶。

- (27) /dz, ft, ks, kt, lb, ld, lf, lj, lk, lm, ln, lp, ls, lš, lt, lv, lč, [lθ], mb, mf, mp, ms, mt, mz, nd, nj, ns, nš, nt, nz, nž, nč, nθ, ŋk, ŋt, ŋy, pf, ps, pt, rb, rd, rf, rg, rj, rk, rl, rm, rn, rp, rs, rš, rt, rv, rz, rč, rθ, sk, sp, st, ts/.

Trnka (1966: 118-119)の調査は語末 2 子音について次の語数を示している。

- (28) nt: 141, st: 90, nd: 69, ŋk: 54, ns: 49, mp: 44, lt: 38, nf: 34, ntʃ: 34, sk: 29, ld: 26, ft: 25, ks: 22, ndʒ: 19, kt: 18, sp: 14, jl: 11, lf: 9, lp: 9, lk: 9, lj: 8, ltʃ: 7, lv: 6, ls: 6, pt: 5, jn: 5, ps: 4, nθ: 4, nz: 4, mb: 3, ldʒ: 3, lm: 3, mf: 2, jt: 2, jd: 2, js: 2, jz: 2, dz: 1, lb: 1, lθ: 1, ln: 1, jf: 1, jk: 1.

(22b)で見た中世スペイン語の語末 2 子音は Yasui のリスト(27)に含まれ、Trnka のリスト(28)では高頻度で示されているものが多い(/rθ, rt/を除く)。

このようにスペイン語の歴史を通じて観察される語末単子音・語末 2 子音の中で英語のリストから逸脱するものは少ない。このことは英語とスペイン語の語末子音の間に歴史的因果関係があったことを示すのではなく、むしろ両者に共通する言語普遍的な基盤の存在を示唆している。

逆に、語末子音の種類が少ない言語の例を見よう。中国語の音節末子音(尾子音)は、[上古中国語]: -m, -n, -ŋ, -j, -ŋ → [近世中国語]: -m, -n, -ŋ → [現代中国語]: -n, -ŋ という変遷を遂げた(橋本 1989: 895-897)。朝鮮語の音節末子音(終声)は[p, t, k, m, n, ŋ, l]である(梅田 1989: 954)。そして、日本語では/N/だけが語末に現れる²⁷。よって、語末鼻音に限れば、[上古中国語]⊃[近世中国語]=朝鮮語⊃[現代中国語]⊃日本語=スペイン語、という包含関係が認められる。つまり、この関係式の右にある言語の語末鼻音は必ず左にある言語にも存在する。このことから、スペイン語の n#が無標であることを、歴史的に無関係なアジアの諸言語が言語普遍性に基づいて共通に示している可能性がある²⁸。

2.4. 計量的研究

言語の一般的な特徴を探るときは、頻度を考慮しない質的分析よりも頻度を重視する量的分析のほうが有効である。なぜならば特徴の一般性を典型的な例

²⁶ Yasui (1962: 38-39)のリストには/lθ/はないが、filth, health, stealth, wealthなどがあるので、これを含める。

²⁷ 日本語の/N/は、音声的に後続する休止(#)や子音によって鼻母音やm, n, ŋなどで実現されるが、音韻的には/N/にまとめられる。このことはスペイン語の語末の/n/も同様である。

²⁸ 先に見たように、ラテン語の語末鼻音は/m, n/であった。この中でスペイン語が/m/ではなく/n/を継承した理由も言語普遍性から説明される。

だけで質的に論じるのでは、その分析結果の偶然性を避けられないからである。他の典型例が見つければ異なった結論に達するかもしれない。

言語の量的分析には大量のサンプルデータが必要である。可能ならば分析対象をすべて含めることが望ましい。そのような「悉皆調査」(exhaustive survey)は資料が蓄積され、分析装置も開発された近年になってはじめて可能になった。以下ではスペイン語の強勢配置の一般的な特徴を扱った 2 つの研究の成果を見よう。

Navarro Tomás (1946: 54-60)はスペインの小説・雑誌・新聞から集めた 2 万の音素について、語の音節数と強勢の位置を組み合わせた語数のリストを報告した(パーセント)。そのリストをクロス集計し、縦と横の計を添えると次のようになる。

表 1 : Navarro Tomás (1946: 54-55)

音節数	無強勢	強勢-1	強勢-2	強勢-3	計
1	38.43	7.54	0.00	0.00	45.97
2	2.61	5.69	17.53	0.00	25.83
3	0.00	3.79	14.93	0.95	19.67
4	0.00	0.71	5.45	0.71	6.87
5	0.00	0.47	0.71	0.24	1.42
6	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24
計	41.04	18.20	38.86	1.90	100.00

この表を見ると、音節数が増加するほど使用度数が減少すること、無強勢語の頻度は非常に多く全体の 4 割を超えること、強勢語については強勢-2 が多く、次に強勢-1 が続き、強勢-3 は僅少であること、音節数 1 の無強勢語が多いこと、音節数 2 以上で強勢-2 の語の頻度が高いことなどがわかる。

たしかに、以上の事実はスペイン語の語形態の一般的傾向を示すものであるが、この表を観察しても音節数 1 の無強勢語が多いこと以外、音節数と強勢の位置の関係が見えてこない。音節数 1 に無強勢語が多いのは、冠詞・前置詞・接続詞などの無強勢の機能語が高頻度であるためである。よって、無強勢語の要因は音節数 1 であることではなく、機能語であることである²⁹。

序論でも述べたように、スペイン語の一般的強勢パターンを追究するためには、その音韻的条件として語の音節数よりも、むしろ語尾の音素に注目するべきで

²⁹ 音節数を考慮しない Quilis (1993: 403)の口語資料の集計によれば、強勢-1: 17.7%, 強勢-2: 79.5%, 強勢-3: 2.8%である。

ある。次は Ueda (1986: 217)が示す資料である³⁰。ここでは語末母音(V#)・語末子音(C#)の区別と強勢配置(強勢-1, 2, 3)をクロスさせた。

表3 : Ueda (1986: 217)

辞書	強勢-1	強勢-2	強勢-3	演劇	強勢-1	強勢-2	強勢-3
V#	166	17,231	2,432	V#	1,757	22,026	861
C#	9,732	614	93	C#	4,965	<u>6,509</u>	248

この表によれば、明らかに強勢-2のときの語尾は母音(V#)であり、強勢-1のときの語尾は子音(C#)であることが多い。そこで、'S.CV#'に'SC#'を統合して'S.C(V)#のように表記すると、次のような分布になる。

表4 : Ueda (1986: 217)

資料	'CV#	'S.C(V)#	'S.S.C(V)#
辞書	166 (1%)	26,963 (89%)	3,139 (10%)
演劇	1,757 (5%)	26,991 (74%)	7,618 (21%)

先の表3の演劇のテキストでは強勢-1→語末子音(C#)というパターンは認められるが、逆の方向から見ると、語末子音(C#)→強勢-2が認められる。つまり、真である強勢-1→語末子音(C#)を逆にした語末子音(C#)→強勢-1は真にならない。これを「クロス集計表のパラドックス」と呼ぶ。本稿では、スペイン語の主要強勢パターンを、Ueda (1986)で設定した'S.C(V)#に s, n を追加して、'S.C(V)[s, n]#とする(上田 2011: 38→序論)。この強勢パターンを使えば、クロス集計表のパラドックスは生じない。詳細は3節で扱う。

2.5. 正書法

スペイン王立アカデミー(Real Academia Española: RAE)はスペイン語圏世界の指針として規範的正書法を定めている。それをまとめると、序論で示した(3)の規則になる。

20世紀の王立アカデミーは一貫してこの規則を保持してきた(RAE 1931: 479-482; 1999: 41-43)。この規則では、語末母音・語末子音という基本的な対立の他に、語末子音 s#, n#が他の子音と区別して別扱いにされていることが重要なポイントである。王立アカデミーはこの2子音を別扱いする理由を従来示

³⁰ 資料はスペイン語語源辞典(Corominas 1976)と現代スペインの演劇作品5本である。

してこなかったが³¹、最新刊の『スペイン語正書法』(RAE y AALE 2010: 228)では「(大多数の強勢-2の語の語尾は母音または n, s であるから) n, s 以外の子音で終わる強勢-2の語にアクセント記号をつける」、そして「(大多数の強勢-1の語の語尾は n, s 以外の子音なので) 語尾が母音と n, s の強勢-1の単語にはアクセント記号をつける」と説明している。ここで「大多数」(mayoría, [英] majority)とは何を指すのだろうか? 辞書の見出し語の大多数を指すのだろうか? それとも書き言葉のテキストで使われている単語であろうか? その書き言葉のテキストとはどのようなタイプのテキストであろうか(文体・地域・年代)? そして、大多数の語形を認めるときの頻度は、延べ語数か、異なり語数か、両方か?³² 以下の資料の分析で見ると(→3節)、これらの集計方法の違いによって結果が大きく異なる。

ここで、王立アカデミーのアクセント規則の語末子音 s#, n#の扱い方を Molina Barthe (2016: 44-60)を参照しながら歴史的に辿ってみよう。歴史上最初の『カスティーリャ文法』(*Gramática de la lengua castellana*, 1492)を著した Antonio de Nebrija は語尾の母音と子音と強勢位置の一般的規則を次のように示している(中岡 1996: 50-53)。これを見ると Nebrija が s#, n#を他の子音と同様に扱っていたことがわかる。

- (29) a. [a, e, o]#: 強勢-2.
b. [s, n, l, r, z, x, y]#: 強勢-1.

時代は下って 1713 年に創設されたスペイン王立アカデミーは 1741 年に最初の正書法『スペイン語正書法』(*Orthographia Española*)を発行した。そこでは s#を除くすべての子音(n#を含める)で終わる語は強勢-1を無標とし、それらが強勢-2になるときにはアクセント記号を付けることに決めた(RAE 1741: 249; 253. de.'más, 'vo.ces; ca.'rác.ter, 'fá.cil, 'cá.non)。

しかし、同じ王立アカデミーの『カスティーリャ語正書法』(*Ortografía de la lengua castellana*, 1815: 88)は Nebrija の方式に戻って、すべての子音を同列に扱った(ne.ce.si.'dad, a.'quel, tam.'bien, a.'mar, re.'ves)。

20-21 世紀の王立アカデミーが定めた規範は、s#, n#を他の子音と区別して扱っている³³。このように s#, n#, とくに n#の正書法の扱い方には歴史上紆余曲折が見られた。この理由・原因を以下の資料を使って探る。

³¹ Cressey (1978: 96)によれば、王立アカデミー版『カスティーリャ語正書法』(1885)は、語尾が母音、s, nである語は強勢-2となり、s, n以外の子音である語は強勢-1になる傾向があるために、この規則に従わない語にアクセント記号をつけることを規定した。

³² Hualde (2014: 254)は、s#, n#の例外性は「テキスト内の高い頻度による」と述べているが、この「頻度」が延べ語数と異なり語数のどちらを指すのか判明しない。延べ語数と異なり語数の違いは3.2節で扱う。

³³ 先に述べたように、Cressey [1978: 96]によれば1885年以降のことである。

3. 資料の分析

3.1. 辞書

はじめに、スペイン王立アカデミー(RAE)が発行した『スペイン語辞典』(*Diccionario de la lengua española: DLE*)³⁴に収められた全見出し語(87,540語)を音素化した資料を使う³⁵。

次の図は語尾が母音(V#)の場合の各強勢配置をもつ語の個数を示す³⁶。

図1: 語末母音(V#)と強勢配置 (DLE) →付表12.

上の図が示すように、語末が o#, a#, e#の語数が非常に多いのでこれらを「主要語末母音」(principal final vowel: PFV)とする³⁷。

(30) 主要語末母音(PFV): o, a, e.

RAE(2010: 228)が示すとおり、母音で終わる語の大多数は強勢-2になる。ただし、上の図が示すように、語尾が i#, u#のときは強勢-1のほうが多い。

- (31) a. i#:強勢-1 (語数: 376): abadí, abasí, abatí, abudabí, aceituní, ...
 b. u#:強勢-1 (語数: 137): achachairú, achú, agallú, alajú, alaláu, ...

³⁴ <https://dle.rae.es/> [2021/07/21] 次の資料(Giuseppe.net)を一部修正した。

<https://www.giuseppe.net/blog/archivo/2015/10/29/diccionario-de-la-rae-en-modo-texto-plano/> [2021/07/21]

³⁵ 次のサイトで私が作成したJavaScriptプログラムを使用した。

<https://lecture.ecc.u-tokyo.ac.jp/~cueda/lyneal/etc/fonema.htm> [2021/07/21]

³⁶ この図のように、グラフの縦軸を対数にしないと100や10以下の個数が見えないときは、10を底にする対数を使う。以下のグラフも同じである。

³⁷ -menteを付ける副詞には2つの強勢があるが、語尾に近いほうの強勢を対象とした。

しかし、これらの語数は僅かなので、一般的強勢パタンの設定に大きく影響しない。よって、主要語末母音(PFV)に含めない。

次に語末単子音(C#)の場合を見よう。

図2: 語末単子音(C#)と強勢配置 (DLE) →付表13.

語尾が子音(C#)であるとき、たしかに強勢-1 が圧倒的に多い。ただし、語尾が s# であるときは強勢-2 が多い。

- (32) a. s#:強勢-1 (461): achís, además, adiós, aerobús, alavés, albanés, ...
 b. s#:強勢-2 (1,574): abrebottellas, abrecartas, abrecoches, ...

ここで、RAE(2010)が強勢-2 になる場合として s# とともに挙げている n# は他の子音と同じように強勢-1 となるほうが圧倒的に多いことに注意したい。

- (33) a. n#:強勢-1 (5,647): ablución, abnegación, abolición, ...
 b. n#:強勢-2 (136): abdomen, aborigen, acumen, albumen, ...

よって、RAE が述べている「大多数の強勢-2 の単語の語尾は母音または n, s である」と述べていることは辞書の見出し語のことではないようだ³⁸。

語末単子音は語数が多い順で、/r, s, n, l, d, θ, y/である。これらを「主要語末子音」(Principal final consonant: PFC)とする。

³⁸ 辞書の見出し語には名詞・形容詞の複数形は載せられないので、s#:強勢-2(30b)は動詞+名詞複数形の構成をとる合成語が多い(431: abrebottellas, cortaúñas)。他に-sis (210: neurosis, psicosis), -itis (92: dermatitis, hepatitis)の接尾辞をもつ語がある。n#:強勢-2 (33b)には3人称複数形は載せられないので、語数は僅少である(136)。

(34) 主要語末子音(PFC): /r, s, n, l, d, θ, y/

DLE には少数ながら語尾が 2 子音の語(CC#)が載せられている。しかし、これらは非常に少ないので、主要強勢パターンには入らない。

(35) CC# (194): afrikáans, anticlímax, antidumping, antitrust, ántrax, ...

図3: 語末2子音(CC#)と強勢配置 (DLE) →付表14.

次に強勢パターンを見よう。下の表は語末母音パターン(V#)・語末子音パターン(C#)と強勢配置の関係を示している。

語尾V:C#	強勢-1	強勢-2	強勢-3	計	%
V#	975	52,268	5,908	59,151	67.8%
C#	25,832	2,099	209	28,140	32.2%
計	26,807	54,367	6,117	87,291	100.0%

これを見ると、たしかに語末母音の語(V#)+強勢-2が多い。これを「基本強勢パターン」(Basic stress pattern: BSP: 'S.CV#)とする。それに続いて語末子音の語(C#)+強勢-1が多い。これを派生的な「消去強勢パターン」(Deleted stress pattern: DSP:'SC#)とする('S.CV#→'SC#)。この2つのパターン(BSPとDSP)が大多数を占めるので、両者を次の「主要強勢パターン」(Principal stress pattern: PSP: 'S.C(V)#)に統合する。

(36) 主要強勢パターン PSP ('S.C(V)#) = BSP ('S.CV#) + DSP ('SC#)

よって、この主要強勢パターン(PSP)の語数は BSP:V#:強勢-2 の語数('S.CV#)と DSP:C#:強勢-1(SC#)の語数を足した数になる。

この主要強勢パターン(PSP: 表 5 の緑)の他に、下側副次強勢パターン(Lower stress pattern: LSP: 表 5 の青)と上側副次強勢パターン(Upper stress pattern: USP: 表 5 の赤)を設定する。

- (37) a. 下側副次強勢パターン(LSP): 'CV# = V#:強勢-1
 b. 主要強勢パターン(PSP): 'S.C(V)# = V#:強勢-2 + C#:強勢-1
 c. 上側副次強勢パターン(USP): 'S.S.C(V)#
 = V#:強勢-3 + C#:強勢-2 + C#:強勢-3

上側副次強勢パターン(USP)の中で C#:強勢-3 は主要強勢パターン(PSP: 無標)からの距離が大きく有標性が極めて高い。これを「極性強勢パターン」(Extreme stress pattern: ESP)と呼ぶ(上表の濃い赤の部分)³⁹。その大部分の語尾は s#であり、続いてわずかに n#がある。その他の子音(r#, m#, t#, l#, p#)はギリシャ語・ラテン語・英語外来語などで僅少である。

- (38) s# (語数: 176) análisis, énfasis, ómnibus, etc.; n# (18) cárdigan, épsilon, régimen, etc.; r# (5) áligier, confíteor, fástener, júpiter, mánager; m# (4) ángstrom, currículum, máximo, mínimo; t# (3) déficit, éxplicit, magníficat, l# (2) básquetbol, ráquetbol; p# (1) hándicap.

よって、頻度から見たパタンの有標性の階層は次のようになる⁴⁰。

- (39) パタンの有標性の階層 : PSP (BSP < DSP) < USP < LSP (< ESP)

次の表は 3 つの強勢パタンの語数分布を示す。

³⁹ Hualde (2014: 228)は、

V#:強勢-2 + C#:強勢-1を「無標強勢パターン」(patrón acentual no marcado),

V#:強勢-3 + C#:強勢-2を「有標強勢パターン」(patrón acentual marcado),

C#:強勢-3 + V#:強勢-1を「例外的強勢パターン」(patrón acentual excepcional)と呼んでいる。

⁴⁰ 厳密にはUSPからESPを差し引かなければならないが、以下では簡単化のためUSPにESPを含めている。このことは本研究の全体の議論に大きく影響しない。

表6：強勢パタンの語数分布 (DLE)

強勢パターン	個数	%
1. 'CV#	975	1.1%
2. 'S.C(V)#	78,100	89.5%
3. 'S.S.C(V)#	8,216	9.4%
計	87,291	100.0%

D’Introno et al. (1995: 157)は、強勢-1 の語尾は一般に子音であり、'can.tas, 'can.tan などは例外である(よって有標), と述べている。しかし、s#:強勢-2 の頻度は s#:強勢-1 の頻度よりも非常に高いので、これを例外(有標)とすることは無理である。そして、たしかに n#:強勢-1 の頻度は n#:強-2 の頻度よりも高いが、後述するようにテキスト内では n#:強-2 の頻度のほうが高い(動詞の3人称複数形で多用される→3.2)。よって、'can.tan などの n#:強勢-2 も例外(有標)にはならない。

そこで、RAE (2010)に従って、語尾 s#, n#を語末母音 V#と同様に扱い(無標とする)、強勢-2, 強勢-3 における語尾 s#, n#の頻度(1,710; 194)を V#に加え、C#からそれらを差し引いて調整すると次の表になる(52,268 + 1,710= 53,978; 2,099 - 1,710= 389; 5908 + 194= 6102; 209 - 194 = 15)。

表7：語末母音・語末子音と強勢配置 (s, nを調整) (DLE)

語尾V:C:[s, n]#	強勢-1	強勢-2	強勢-3	計	%
V+(s,n)#	975	53,978	6,102	61,055	69.9%
C-[s, n]#	25,832	389	15	26,236	30.1%
計	26,807	54,367	6,117	87,291	100.0%

その結果、調整強勢パターン(1, 2, 3)の語数分布は次のようになり、調整主要強勢パターン 2. 'S.C(V[s, n])#のカバー率はさらに上昇する(91.4%)。

表8：調整強勢パタンの語数分布 (DLE)

調整強勢パターン	個数	%
1. 'CV#	975	1.1%
2. 'S.C(V[s, n])#	79,810	91.4%
3. 'S.S.C(V[s, n])#	6,506	7.5%
計	87,291	100.0%

辞書の見出し語は使用の可能性がある語を網羅しているが、実際の使用を保証しない。また、辞書の見出し語には名詞・形容詞・動詞などの代表形(lemma:

男性単数形、不定詞)だけが示され、その変化形(名詞・形容詞などの女性形・複数形、動詞の活用形)は見つからない。たとえば、主要語末子音のトップが r# であるのは、動詞の見出し語が r で終わる不定詞だからである。よって、辞書の見出し語だけで抽出された強勢パターンは語の使われ方の実態を示していないことになる。これを「見出し語によるバイアス」(lemma bias)と呼ぶ。

3.2. 大規模コーパス

辞書に見られる「見出し語によるバイアス」を回避するために、王立アカデミーのウェブサイトで提供されている大規模コーパス『現代スペイン語参照コーパス』(*Corpus de Referencia del Español Actual: CREA*)に出現した全語形の中から 100 万語あたり 1 個以上の使用頻度(1 per million)を持つ語形のリストを使用し⁴¹、各語形の頻度を考慮した各強勢パタンの様相を観察しよう。先の辞書資料では見出し語(代表形)を扱ったが(→3.1)、本節では変化形を含めたすべての語形を扱う。

コーパスの中での使用語を数量化して分析するとき、「延べ語数」(token, running words)と「異なり語数」(type, different words)を区別しなければならない(伊藤 2002: 23-24)⁴²。たとえば{a, b, a, c, a, b}という語形で構成するテキストの中での延べ語数は a: 3, b: 2, c: 1 で、計 6 語であり、異なり語数は a: 1, b: 1, c: 1 で、計 3 個である。延べ語数はそれぞれの語形の使用頻度の量的実態を示している。延べ語数の単位を「度数」(frequency)とする。一方、異なり語数は各語形を質的なタイプとして見なし、その存在だけをカウントし、頻度は考慮しない。異なり語数の単位を「個数」(number)とする。

延べ語数は各語の使用頻度(度数)を扱うので、次のような少数の高頻度語(前置詞や冠詞など)が全体の頻度分布の傾向に大きく影響する。

(40) 高頻度語: de (度数 65,546); la 41,149; que 30,689; el 29,953; en 27,755; y 27,401; a 21,375; los 17,165; se 13,257; del 12,174; las 11,056; ...

一方、少数の高頻度語だけでなく、非常に多数の低頻度語も全体の分布傾向の形成に寄与していることも確かである。よって、語の一般的なパターンを探るには、少数の高頻度語ばかりでなく、多数の低頻度語も含めた全体を観察しな

⁴¹ CREAは1975-2004の期間にスペイン語圏で発行された各種印刷物と音声転記資料を合わせた、総延べ語数1億6千万語の大規模スペイン語コーパスである。リストの中から地名、人名、略語、英語、言いよみなどの不完全語は除外した。総異なり語数は40,191語となった。CREAのウェブサイトは次である。
<http://corpus.rae.es/creanet.html> (2021/6/1)

⁴² 伊藤は「見出し語」(lemma)を「異なり語数」(different words)とするが、本研究では見出し語だけではなく、すべての語形(変化形)を対象とするので、語形の異なり語数(different forms)を考える。本研究で扱う「延べ語数」と「異なり語数」は、厳密に言えば「延べ語形数」と「異なり語形数」である。また、「語」「高頻度語」「低頻度尾語」は「語形」「高頻度語形」「低頻度尾語形」を指す。語形のレマ化はしない。

ければならない。そのときの有効な方法は延べ語数とは別に異なり語数を観察することである。異なり語数は高頻度語も低頻度語も同じく 1 回の出現とするので、あらゆる語を平等に扱っている。

延べ語数による語末子音の分布傾向と、異なり語数による語末子音の分布傾向は類似していることが多いが、大きな違いを示すこともある。この原因は延べ語数と異なり語数の相違点、すなわち延べ語数で計算されている頻度にある(異なり語数は頻度を考慮しない)。

次の 2 つの図は CREA 中の語末母音の延べ語数と異なり語数の度数分布を示している。

図4：語末母音(V#) (CREA): a.延べ語数 / b.異なり語数 →付表15.

延べ語数の分布は異なり語数の分布に類似しているが、詳細に見ると全体的に延べ語数のほうが異なり語数よりも強勢-1の割合が比較的高い。そこで、それぞれの語末母音の強勢-1の高頻度語のリストを作成すると、次のような少数の高頻度語が見つかる⁴³。これらの高頻度語が延べ語数における強勢-1の度数に大きく影響している。

- (41) a. a#:強勢-1: ha 2,493, ya 1,797, está 1,273, va 453, será 379, da 263, ...
 b. o#: 強勢-1: no 9,606, yo 1,099, dio 197, llegó 181, quedó 122, ...
 c. e#:強勢-1: fue 1,467, qué 1,212, e 811, he 387, sé 230, ...
 d. i#:強勢-1: así 1020, sí 712, aquí 438, mí 310, allí 307, ahí 218, ...
 e. u#:強勢-1: tú 263, ...

次に、語末子音(C#)の分布を見よう。次の2つの図を見ると、延べ語数でも、異なり語数でも、主要語末子音の構成は辞書と同じであるが{r, s, n, l, d, θ, y},

⁴³ 各語の出現度数を降順で並べ替えた。

頻度の順位が異なっている{s, n, r, l, d, θ, y}。コーパスで s# と n# の頻度が r# を超えているのは、名詞・形容詞などの複数形(s#)や動詞の 2 人称単数形(s#)や 3 人称複数形(n#)などの活用形が多用されるためである。

図5：語末子音(C#) (CREA): a.延べ語数 / b.異なり語数 →付表16.

上の2図を比べると、a.延べ語数で[s, n]#:強勢-1の頻度が高いことがわかる。とくに n#:強勢-1の頻度は n#:強勢-2を超えている。その理由を知るために、それぞれのリストの内容を見よう。

- (41) a. s#:強勢-1: es 6,684, más 4,337, dos 1,497, después 798, tres 718, país 685, además 541, través 290, dios 212, seis 195, demás 194, ...
 b. n#: 強勢-1: un 10,880, son 1,523, también 1,491, han 1,112, bien 858, tan 737, gran 701, según 683, están 523, fin 387, aún 359, ...

上のリストによれば、延べ語数で s#:強勢-1のグループの高頻度を形成している語形は、ser 動詞([英] be 動詞にあたる)の 3 人称単数形 es, más ([英] 'more'), dos ([英] 'two')などの著しい高頻度語である。また n#:強勢-1のグループの高頻度に大きく影響している語形は、不定冠詞 un, ser 動詞の直説法現在 3 人称単数形 son, tan ([英] 'so')などの極めて高頻度の語である。

n#は、延べ語数と異なり語数で相対頻度が大きく異なっている。延べ語数では n#の強勢-1が強勢-2を上回っているが、異なり語数では逆に強勢-2のほうがやや多い。RAE (2010: 228)が「大多数の強勢-2の単語の語尾は母音または s, n である」と述べたときの「大多数」とはテキストの異なり語数(type)のことを指しているのかもしれない。

このように、延べ語数では高頻度語が全体の頻度分布に強く影響している。よって、図 5a で見た s#:強勢-1のグループの高頻度は音韻 s#が示す頻度ではなく、むしろ es, más, dos...などの高頻度語が強く影響した頻度、ということに

なる。これを「高頻度語によるバイアス」(bias by high frequency words)と呼ぶ。一方、異なり語数には高頻度語によるバイアスは存在しない。本研究の目的は強勢パタンの使用頻度(度数)の実勢ではなく、全体の類型(タイプ)を明らかにすることなので、以下では、高頻度語によるバイアスを回避するために、異なり語数(個数)だけを扱う。

次に、語尾の母音(V)・子音(C)の区別と強勢配置の関係を見る(異なり語数)。

表9：語末母音(V#)・語末子音(C#)と強勢配置 (CREA): 異なり語数

パタン	強勢-1	強勢-2	強勢-3	計
V#	1,781	18,400	1,585	21,808
C#	5,983	<u>11,382</u>	995	18,386
計	7,764	29,782	2,580	40,194

ここで先述(2.4)の「クロス集計表のパラドックス」が見られる。強勢配置から見れば強勢-1 はたしかに語末子音(C#)に連関しているのだが、逆に語尾から見ると、語末子音(C#)は強勢-1 よりも強勢-2 に連関している。これは語末母音(V#):強勢-2 と同列に扱うべき[s, n]#:強勢-2 の個数が非常に多いために(98.5%),それが子音(C#)に加わって生じた現象である。次がその内容の一部である。s#:強勢-2 の個数は 8,865 であるが、名詞・形容詞などの複数形が多い((43a), 8,065, 91.0%)。n#:強勢-2(個数: 2,130)は動詞の 3 人称複数形が多い((43b), 2,106: 98.9%)⁴⁴。s#, n#以外の語末子音:強勢-2 は僅かである(43c)。

- (43) a. s#:強勢-2 (個数: 8,865): abandonadas, abandonados, abandonamos, abandonos, abanicos, abastecimientos, abastos, abatidos, ...
 b. n#:強勢-2 (個数: 2,130): abandonaban, abandonan, abandonaron, abandonen, abarcan, abdomen, abogan, abordan, abordan, ...
 c. [s, n]#以外の語末子音:強勢-2 (個数: 171): ágil, álbum, alcázar, alférez, almíbar, ámbar, ángel, apóstol, árbol, ...

動詞の 3 人称複数形は辞書には現れない(→3.1)。そしてテキストの延べ語数の中では高頻度語によるバイアスによって押しつぶされてしまう。多数の動詞の 3 人称複数形が蘇生するのは異なり語数の集計においてである。

語末子音 n#は、延べ語数では他の子音と同じように強勢-1 となり、異なり語数では s#と同じように強勢-2 になるという両面性を持った語末子音である。

⁴⁴ n#:強勢-2の名詞は僅かである(23個): abdomen, alguien, canon, certamen, colon, crimen, desorden, dictamen, examen, germen, gluten, gravamen, imagen, joven, margen, mitin, orden, origen, polen, resumen, semen, virgen, volumen.

このことが影響して、ネイティブでも *crimen*, *examen*, *margen* などの名詞を他の子音と同様に有標化し(*árbol*, *cáncer*, *césped*), アクセント記号をつけてしまうことになるのだろう(**crímen*, **exámen*, **márgen*)⁴⁵。

表9のC#:強勢-2の個数の97%は[s, n]#の語尾を持つ。これらは文法的操作(複数形・活用形)によって付加された語尾である。よって、他のC#と範列的關係にならない。むしろ、パタンの中では追加的要素として連辞的に処理しなければならない('S.CV[s, n])。

そこで、強勢-2、強勢-3のs#, n#の個数をC#からV#に移動して調整すると、次のような分布になる。

表10: 語末母音・語末子音と強勢配置 (s, nを調整) (CREA) 異なり語数

パタン[s, n]#を調整	強勢-1	強勢-2	強勢-3	計
V + [s, n]#	1,781	29,605	2,571	33,957
C - [s, n]#	5,983	177	7	6,167
計	7,764	29,782	2,578	40,124

[s, n]#の調整をした上の表では先のような「クロス集計表のパラドックス」(表9)は見られない。そして、V+[s, n]:強勢-2(基本強勢パタン BSP)の度数と、C - [s, n]:強勢-1(消去強勢パタン:DSP)の度数の集中が顕著になった。

次のそれぞれのパタンを比較すると、[s, n]#の調整をしたときの主要強勢パタン(PSP = BSP+DSP: 'S.C(V[s, n])#)が占める比率が高い数値を示していることがわかる(88.7%)。

表11: 強勢パタン (CREA): a. [s, n]#を調整しない / b. [s, n]#を調整

a. [s, n]#調整なし			b. [s, n]#調整あり		
	個数	%		個数	%
1. 'CV#	1,781	4.4%	1. S.'CV[s, n]#	1,781	4.4%
2. 'S.C(V)#	24,383	60.8%	2. 'S.C(V[s, n])#	35,588	88.7%
3. 'S.S.C(V)#	13,962	34.8%	3. 'S.S.C(V[s, n])#	2,755	6.9%
計	40,126	100.0%	計	40,124	100.0%

ここで、本研究の主題ではないが、関連する強勢-3について見ておきたい。表9のC#:強勢-3は995個の語形を示している。この内訳を見ると、987個

⁴⁵ CREAでは**crímen* (10), **exámen* (20), **márgen* (9)が検索された[2021/7/15]。先に設定した(37)「上側副次強勢パタン(USP)」に[s, n]を付加すれば、強勢-3の'S.S.C(V[s, n])#が成立する。このパタンに'mar.genも、'már.ge.nesも合致する。*ár.bol*, *ár.bo.les*も同じである。よって、*ár.bol*:*ár.bo.les*=x:'már.ge.nes → x=**márgen*という類推作用が考えられる。この類推作用の式は*ár.bol* → **márgen*と'már.ge.nes → **márgen*という2つの作用を同時に説明している。

(99.2%)の語尾が s# であり、そのほとんどが名詞・形容詞の複数形である (ángeles, lápices, órbitas, pirámides: 892 個)⁴⁶。s# 以外は非常に少ない(8 個: 0.8%)⁴⁷。このように、語尾 s# をもつ強勢-3 のほとんどの語形は語末母音(V#)である語形に s# が付加されたものである⁴⁸。よって、ここでも[s, n]の調整をすると、表 10 が示すように、C-[s,n]#:強勢-3 はわずか 7 個になる。この語末 s# の文法的性質と s# 以外の語尾の語彙的性質の違いと、計量的差異を無視して、1 つのカテゴリ C# にまとめこむことは無理である(表 9)。

3.3. 文体資料

Juilland and Chang-Rodríguez の *Frequency Dictionary of Spanish Words* (1964: FDSW) はスペイン語語彙の頻度調査に役立つ基本的な資料である。この頻度辞典には 20 世紀前半の各ジャンル(演劇・小説・随筆・新聞・技術文)のそれぞれ 10 万語の資料から頻度 5 以上の語の代表形(レンマ lemma)と変化形の頻度が収められている。総数(異なり語数)は 17,619 語である。

次は全体と各ジャンルの語末子音(C#)の異なり語数を示す。

図6：語末母音(V#)の異なり語数 (FDSW): a. 全体 / b. 演劇 →付表17.

⁴⁶ ほかに動詞2人称複数形(anda**ba**mos, diría**ba**mos: 56個), 接尾辞-sis (análisis, parálisis: 18個)などがある。

⁴⁷ básquetbol, currículum, déficit, déficits, gángster, hábitat, júpiter.

⁴⁸ n#:強勢3はrégimenだけである。

図7：語末母音(V#)の異なり語数 (FDSW): c. 小説 / d. 随筆 →付表18.

図8：語末母音(V#)の異なり語数 (FDSW): e. 新聞 / f. 技術文 →付表19.

上の6つの図を見ると、すべての個数分布が類似しているが、a#:強勢-1が演劇で多く、技術文に少ない。演劇のテキストに現れるa#:強勢-1の語のリストを見ると、ほとんどが動詞の未来3人称単数形である。これは話者の「推量」を表すので、技術文にはあまり使われない。

- (44) a#:強勢-1 (演劇) : abrirá, acá, acabará, acogerá, ah, allá, aludirá, aparecerá, arribará, arrojará, aspirará, asustará, ayudará, bah, bastará, buscará, ...

次に語末子音(C#)の語の分布を見る。

図9：語末子音(C#)の異なり語数 (FDSW): a. 全体 / b. 演劇 →付表20.

図10：語末子音(C#)の異なり語数 (FDSW): c. 小説 / d. 随筆 →付表21.

図11：語末子音(C#)の異なり語数 (FDSW): e. 新聞 / f. 技術文 →付表22.

#s:強勢-1 が演劇でかなり多く、技術文では比較的少ない。その内容を示すリストを見ると、演劇ではほとんどが動詞 2 人称単数形・複数形である。これは技術文ではあまり使われない。

- (45) a. s#:強勢-1 (演劇) : acabáis, acerquéis, además, adiós, armáis, ...
 b. s#:強勢-1 (技術文) : además, aragonés, atrás, demás, desinterés, ...

異なり語数の n#は、どの文体でも、全体でも、強勢-2 が強勢-1 を凌駕している。このことは s#と同じである。よって、RAE(2010: 228→2.5)の記述を支持する。n#:強勢 2 は全部で 1,798 の語があるが、それらはほとんどが動詞の 3 人称複数形で、そうでないものは以下の名詞 13 語だけである。

- (46) n#:強勢-2 (動詞 3 人称複数形以外): crimen, desorden, dictamen, examen, germen, imagen, joven, margen, orden, origen, resumen, virgen, volumen.

次に、同じ頻度辞典(FDSW)を使って強勢パターンを調べよう。

図12 : 強勢パターン(FDSW): a. [s, n]の調整なし / b. [s, n]の調整あり →付表23, 24.

以上で見たように、一部に変異が見られるが、強勢パターンの文体差はわずかである。異なり語数の強勢パターンを[s, n]の調整の有無で比べると、[s, n]の調整によって主要強勢パターン'S.C(V[s, n])が大きく増大していることがわかる。主要強勢パターン'S.C(V[s, n])に属する語を見よう(数値は異なり語数)。

- (47) a. s#:強勢-2: abandonadas, abandonados, abandonamos, abatidas, abatidos, abejas, aberturas, abiertas, abiertos, abismos, abnegaciones, ...
 b. s#:強勢-2 の分類: 複数形 3,287, 動詞 1 人称複数形 554, 動詞 2 人称単数形 354, 動詞 2 人称複数形 11, 副詞 4, 形容詞 1, 計 4,211 個.
- (48) a. n#:強勢-2: abandonan, abandonaron, abarcan, abatían, abordan, aborrecen, abran, abrazan, abrazaron, abren, abrían, abrieran, ...

b. n#:強勢-2の分類: 動詞 3 人称複数形 v.3p 1,793, 名詞 2, 形容詞 1, 代名詞 1, 計 1,797 個.

これら[s, n]#の多数の語が主要強勢パターンに組み込まれた結果, (1) 主要強勢パターン'S.C(V[s, n])#が大きく増大し, 全体の 90%を占めるようになった。

一方, [s, n]#以外の語末子音(d, l, r, θ)#はわずかに 26 個の名詞と形容詞である。これらは主要強勢パターン'S.C(V[s, n])#に属さない⁴⁹。

(49) (d, l, r, θ)#:強勢-2: d#: huésped; l#: ángel, árbol, automóvil, cárcel, consul, débil, difícil, dócil, estéril, fácil, fértil, frágil, hábil, inmóvil, inútil, inverosímil, mármol, móvil, útil; #r: alcázar, azúcar, cadáver, carácter, mártir; θ#: lápiz.

このように強勢-2をもつ子音の中で, s#, n#は文法的特徴から見ても頻度から見ても, 他の子音とは性質が異なる。

全体的に語末母音, 語末子音, 強勢パターンの文体による差異は見られない。

3.4. 社会・地理的資料

主要強勢パターン(PSP): 'S.C(V[s, n])#は話者の性・年齢・学歴・地域の要因で変化しない, と予想するが, 本節でこれを確かめよう。

資料は国際共同研究計画『スペインとアメリカ大陸のスペイン語の社会言語学研究プロジェクト』(Proyecto para el Estudio Sociolingüístico del Español de España y América: PRESEEA)が集積した口語コーパスである(Moreno Fernández 2021)。この資料には, スペイン語圏の各地で 18 名の人にインタビューした内容を転写したテキストが収集されている。対象者の内訳は, 性[男性(Hombre: H)・女性(Mujer: M)], 年齢[若年(Edad-1: E1: 20-34 歳)・中年(E2: 35-54 歳)・老年(E3: 55 歳以上)], 学歴[初等教育(Nivel-1: N1: 10 歳までの教育)・中等教育(N2; 16-18 歳までの教育)・高等教育(N3; 21-22 歳までの教育)]の組み合わせで, $2 * 3 * 3 = 18$ 名である。総語数は 56,186 語である⁵⁰。

次の図は PRESEEA で検索された語末の s#と n#をもつ語の強勢パターンの分布(異なり語数)を示している⁵¹。

⁴⁹ 頻度辞典(FDSP)にはy#:強勢-2の例は見つからない。

⁵⁰ <https://preseea.linguas.net/> [2021/07/21]

<https://lecture.ecc.u-tokyo.ac.jp/~cueda/lyneal/preseea.htm> [2021/07/21]

⁵¹ 図と付表の「全体」は, それぞれの分類にどちらにも表れる語形の異なり語数を示すので, たとえば男性(H)と女性(M)の和が全体の数にはならない。HとMの両方に現れた語形も, どちらかだけに現れた語形もどちらも1として数えられるからである。

図13：語末子音の異なり語数(PRESEEA): a. s#. / b. n#. →付表25, 26.

上の2図を見ると、どちらも強勢-2のほうが強勢-1よりも多い。しかし、n#:強勢-1はかなりの語数があり、n#:強勢-2のほとんど半数に近い。全体の傾向を見れば、性別・年齢別、学歴別の間で語数の分布に大きな違いはない。

同じことは地域差を見ても確かめられる。s#は強勢-2が圧倒的に多く(図14)、一方、n#はたしかに強勢-2が多いが強勢-1もかなりの勢力がある(図15)⁵²。

図14：語末子音s#の異なり語数(PRESEEA) →付表27a.

⁵² 地点の凡例：1: CU-La Habana, 2: MX-Mexicali, 3: MX-Monterrey, 4: MX-Guadalajara, 5: MX-México, D. F., 6: GU-Guatemala, 7: CO-Barranquilla, 8: CO-Medellín, 9: CO-Pereira, 10: CO-Cali, 11: VE-Caracas, 12: PE-Lima, 13: CH-Santiago de Chile, 14: UR-Montevideo, 15: ES-Santander, 16: ES-Santiago de Compostela, 17: ES-Alcalá, 18: ES-Madrid, 19: ES-Valencia, 20: ES-Sevilla, 21: ES-Granada, 22: ES-Málaga. (CU: Cuba, MX: México, GU: Guatemala, CO: Colombia, VE: Venezuela, PE: Perú, CH: Chile, UR: Uruguay, ES: España).

図15：語末子音n#の異なり語数(PRESEEA) →付表27b.

次に s#, n#以外の主な語末子音(r, l, d, θ, y)#の強勢配置は、性別(H, M)・年齢別(E.1-3), 学歴別(N.1-3)を問わず、すべて強勢-1 が他を圧倒している。

図16：語末子音の異なり語数(PRESEEA). (r, l, d, Z, y)#, 話者. →付表28.

地域差についても同じように、語末子音 r#, l#, d#, θ#, y#の強勢配置はすべて強勢-1 が他を圧倒している。

図17：語末子音の異なり語数(PRESEEA). (r, l, d, θ, y)#:強勢1-3. →付表27c.

強勢パターンについても、性(H, M)・年齢(E1-3)・学歴(N1-3)の間でほぼ完全に一致し、2.主要強勢パターン(PSP): 'S.C(V[s, n])#がほぼ独占している(87.3%)。

図18：強勢パターン. 異なり語数の比率(PRESEEA). →付表29.

地域差についても同様である。

図19：強勢パターン。異なり語数の比率(PRESEEA)。→付表30。

本節では、語末子音 s#, n#, (r, l, d, θ, y)#による強勢配置の様相が話者の属性や地理的要因によって変異することではなく、常に一定していることを確認した。s#は典型的に強勢-2 の配置を生むが、n#には強勢-2 と強勢-1 のバリエーションがある。そのバリエーションの比率は社会的・地理的要因によって大きく異なることはない。主要強勢パターンは全体の 87%を占める。

3.5. 歴史・地理的資料

本節ではスペイン語の強勢パターンの歴史的経緯(13-18 世紀)を辿る。その際、地理的な変異が予想されるので、それぞれの世紀についてイベリア半島各地の分布を比較する。

先に見たように(→2.3), 中世に起きた語末母音(とくに e#)の消失により、多くの語が語末子音(C#)を持つようになった。語末母音の消失は一般に西部に少なく、東部に多かった(→2.3), その結果、語末子音(C#)は西部に少なく東部に多かったはずである。このことを共同研究プロジェクト『1800 年以前のスペイン語文献コーパス』(Corpus de Documentos Españoles Anteriores a 1800: CODEA)の収録文書(王室文書, 役所文書, 裁判文書, 教会文書, 私文書)を使って確認する⁵³。総語数は 46,369 語である。本節でも延べ語数ではなく異なり語数を扱う(→3.2)。

⁵³ Sánchez Prieto et. al. (2009): <http://www.corpuscodea.es> [2021/7/22]
<https://lecture.ecc.u-tokyo.ac.jp/~cueda/lyneal/codea.htm> [2021/7/22]

はじめに語末子音の年代変化を見よう。

図20 : 語尾s#の年代変化 (CODEA). →付表31.

図21 : 語尾n#の年代変化 (CODEA). →付表32.

図22 : 語尾[r, l, d, θ, y]#の年代変化 (CODEA). →付表33.

上の3図を見ると、s#は圧倒的に強勢-2となること、n#は強勢-2が優勢であるが、強勢-1との差は小さく、とくに1600, 1700で差が縮まること、[r, l, d, θ, y]#は強勢-1が90%以上を占めていることがわかる。よって、年代変化の中に観察されるs#, n#, (r, l, d, θ, y)#の分布は、これまで見てきた辞書(3.1)・大規模コーパス(3.2)・文体資料(3.3)・社会地理的資料(3.4)が示していた傾向と同じである。つまり、スペイン語の強勢パターンは共時的にも通時的にも同一性を保っている。

一方、語尾における子音(C#)・2子音(CC#)と母音(V#)の競合には歴史的变化があった(→2.3)。次の2図では、語末単子音(C#)と語末2子音(CC#)の相対頻度(語末母音を含めた全数の中の相対頻度)の推移を各地で比較できるように同じ地図上に棒グラフで示した⁵⁴。

図23：語末単子音(C#)の推移 (CODEA) →付表34.

⁵⁴ 量的な推移が明示されるように、次のMinMaxの式で差を最大化した。

$$\text{MinMax}(x, \text{Min}, \text{Max}) = (x - \text{Min}) / (\text{Max} - \text{Min})$$

xは該当する語数、Minは全データの最小値、Maxは全データの最大値である。xがMinに近づくほどMinMaxは0に近くなり、xがMaxに近づくほどMinMaxは1に近くなる。語末単子音(C#)ではMin. = 0.389, Max. = 0.517であり、語末2子音ではMin. = 0, Max. = 0.043であり、語末母音ではMin. = 0.439, Max. = 0.611である。

地方名の凡例：1. AS: Asturias, 2. PV: País Vasco, 3. GA: Galicia, 4. NA: Navarra, 5. LE: León, 6. CV: Castilla la Vieja, 7. CA: Cataluña, 8. AR: Aragón, 9. CN: Castilla la Nueva, 10. VA: 11. EX: Extremadura, 12. MU: Murcia, 13. AN: Andalucía.

図24：語末2子音(CC#) (CODEA) →付表34.

上の図(23), (24)を見ると, 全体的に語末単子音の相対頻度が次第に減少したこと(図 23), 語末 2 子音は東部の 4.NA (Navarra)と 8.AR (Aragón)でとくに多かったが, 近代になって急減し, 他の地方と足並みを揃えたことがわかる。中央部の 6.CV (Castilla la Vieja)と 9.CN (Castilla la Nueva)でも同じ傾向が比較的小規模で見られる(図 24)。

次に語尾に母音をもつ語(V#)の相対頻度の年代推移を見よう(図 25)。

図25：語末母音(V#)の推移 (CODEA) →付表34.

語末母音(V#)の相対頻度は語末単子音(C#)と語末2子音(CC#)の相対頻度の1に対する補数になるので、C#とCC#の年代的減少はV#の年代的増加と相反して連動する。その全般的傾向の中で、語末母音(V#)の増加の程度を地域ごとに観察すると、半島中央部(2.PV, 4.NA, 5.LE, 6.CV, 8.AR, 9.CN, 13.AN)で上昇が顕著であり、一方、西部(1.AS, 3.GA, 11.EX)と東部(7.CA, 10.VA, 12.MU)では当初から語末母音の相対頻度が非常に高かった⁵⁵。

現代スペイン語全般に認められる主要強勢パターン'S.C(V[s, n])#は、本節(3.5)で扱った'SC#と'SCV#をどちらも含むので、両者の推移はこの強勢パターンに影響しないはずである。そのことを検証しよう。

次の図は語末母音(V#)・語末単子音(C#)・語末2子音(CC#)の語の年代的推移を示している(相対頻度)。

⁵⁵ 中世に東部で発行されたカスティーリャ語の文書は、東部の言語であるカタルーニャ語の影響は少なく、語末母音を保っていた。

図26: 語末母音(V#)・語末単子音(C#)・語末2子音(CC#)の年代的推移→付表35.

これを見ると、たしかに語末母音(V#)の相対頻度が年代ごとに上昇し、語末単子音(C#)と語末2子音(CC#)の相対頻度が減少している。これは中世で起きた語末の e# の消失が近代になって復旧したためである。

次に、本稿で扱った各種の強勢パタンの年代的推移を見よう。それぞれのパーセント(%)は全異なり語数の中で当該のパタンに合致する語の異なり語数(個数)の割合を示す。

図27: 各種の強勢パタンの年代的推移 →付表36.

予想通り、どのパタンも年代的に変化せず安定している。パタン b: 'S.C(V)# がパタン a: 'CV# よりもカバー率が低いのは、スペイン語語彙の圧倒的多数が強勢-2 であるからである。これまでに見たとおり、'S.CV# や 'S.SV# はテキスト内で名詞・形容詞などの複数形と動詞の活用形で多く現れるパタンだが、パタン b はそれらを失っているのである。対案・修正案のパタン c 'S.CV[s, n]# はその語数を取り戻している(91.5%~93.2%)。

4. 結論

本研究では、スペイン語の語尾と強勢位置の関係を、辞書(3.1)・大規模コーパス(3.2)・文体資料(3.3)・社会地理資料(3.4)・歴史地理資料(3.5)の分析を通して検証した。その結果、基本的に語末母音が強勢-2 と関連し、語末子音が強勢-1 と関連することを全資料で確認できた。

語末母音('S.CV#)と語末子音('SC#)は範列的に対立するのではなく、連辞的に対比することを示すために(→1.序論), 両者を同時に示す'S.C(V)#という主要強勢パターンを設定した。ただし、語尾の s# と n# は他の語末子音(C#)と異なり、強勢-1 ではなく、強勢-2 と関連することが多いので、これらを別に扱い、先の主要強勢パターン'S.C(V)#に後続させて、'S.C(V[s, n])#とした。この修正主要強勢パターンは、'SCV#という基本強勢パターンの V を消去しても変わらず、基本強勢パターンに[s, n]を追加しても変わらないことを示す('pa.lo, 'paz, 'pa.tas, 'pa.san)。

辞書の見出し語は変化語形(名詞・形容詞の女性形・複数形、動詞の活用形)を含めないで、語形の使用実態を示していない。使用実態を示すコーパスの分析では、延べ語数と異なり語数を区別するが、延べ語数による分析では少数の高頻度語に起因するバイアスが避けられない。本研究ではコーパスに出現する語形の高頻度語によるバイアスがない異なり語数を計測した。

主要強勢パターンを構成する語尾の種類についての類型的変異を歴史地理的資料の中で観察した。近世に語末母音が回復して、語末子音(単子音・2子音)を凌ぐようになったこと、語末子音がイベリア半島東部に多く、西部に少なかったこと、中央部は言語的にも両者の中間に位置づけられ、それが近・現代のスペイン語の基礎となったことを確認した。しかし、このようなバリエーションは設定した主要強勢パターン'S.C(V[s, n])#の中に含まれるので、主要強勢パターン自体は大きな歴史的・地理的変異を示さない。話者の差や文体差も見られなかった。

このように、新しく設定した主要強勢パターン'S.C(V[s, n])#は安定しているが、一枚岩ではなく、不安定な語末子音 n#を含んでいる。スペイン王立アカデミー(RAE)は n#の語形を s#の語形と同様に扱い、強勢-2 が多いと述べている。ところが、n#は辞書の見出し語では s#と異なり、l#, r#などの他の子音と同じように強勢-1 となるほうが多い(→3.1)。大規模コーパス資料の延べ語数でも強勢-1 となる語が多い(→3.2)。これは辞書には変化形が反映されていないためであり(見出し語によるバイアス)、コーパス資料の延べ語数には高頻度語によるバイアスが作用しているためである。コーパス資料の異なり語数(高頻度

語によるバイアスがない)で、はじめて n#は s#と同様に、強勢-2 のパターンになる。

よって、RAE がアクセント記号の規則で n#を s#と同列にして扱ったのは、動詞活用形の頻度から見れば、そして、コーパス資料の異なり語数から見れば、正しい決定であった。しかし、語尾が n#の語のアクセント記号の規則の運用においては注意が必要である。スペイン語の上級者でもネイティブでも、n#を l#, d#などの他の子音と同じように扱って(árbol, césped), たとえば*exámen, *márgen などのようなミススペルをおかすことがあるからである。(49)が示すように, 'ár.bol, 'lá.piz のような強勢-2 は僅かなので、これらをリストアップし、やはり僅かな n#:強勢-2 (動詞 3 人称複数形以外)の語(46)(e.'xa.men, 'mar.gen)と比較しながら、注意を喚起すべきである。

この修正主要強勢パターン'S.C(V[s, n])#は、基本強勢パターン('SCV#)に加えて、中世スペイン語で起きた語末母音(V)の脱落と('SC#), 名詞・形容詞などの複数形および動詞の 3 人称複数形の語尾 s#, n#を包摂する('S.C(V[s, n])#), 安定した標準形である。主要強勢パターンは他の副次強勢パターンを従え、すべての強勢パターンの中心的役割を果たしている。そして、主要強勢パターンを中心とするすべての強勢パターンが果たす強勢グループの境界標示機能は重要である。

本研究では、先行研究・資料の種類(辞書・コーパス), 共時態・通時態, 文体差, 話者の属性(性・年齢・学歴), 地域差, 計測法(延べ語数・異なり語数)を見渡して、スペイン語全体に共通する強勢パターンの安定性を確認した。

参考文献/References

- Alarcos Llorach, Emilio (1971) *Fonología española*. Madrid: Gredos.
- Catalán, Diego (1989) *El español. Orígenes de su diversidad*, 77–104. Madrid: Paraninfo.
- Corominas, Joan (1976) *Breve diccionario etimológico de la lengua castellana*. Madrid: Gredos.
- Cressey, William W. (1978) *Spanish Phonology and Morphology: A Generative View*. Washington, D.C. Georgetown University Press.
- Cressey, William W. (1980) Sobre la abstracción en la fonología generativa y ciertos fenómenos del castellano, en J. M. Guitart y J. Roy (eds.) *La estructura fónica de la lengua castellana*, 113–138. Barcelona: Editorial Anagrama.
- D'Introno, Francesco, Enrique Del Teso, & Rosemary Weston (1995) *Fonética y fonología actual del español*. Madrid: Cátedra.
- Fernández Sevilla, Julio (2000) Los fonemas implosivos en español. En: J. Gil Fernández (ed). *Panorama de la Fonología española actual*, 207–234.
- Foley, James Addison (1965) *Spanish morphology*. Ph. D. dissertation. Massachusetts Institute of Technology.

- Forgar, Carlos (2014) Nuevas aclaraciones sobre la apócope extrema medieval a la luz de la «jerarquía de la apócope». En: José Luis Ramírez Luengo / E. P. Velásquez Upegui (eds.) *La historia del español hoy. Estudios y perspectivas*, 27–32. Lugo: Axac.
- Fradejas Rueda, José Manuel (2000) *Fonología histórica del español*. Madrid: Visor Libros.
- 樋口勝彦(1963)『詳解ラテン語文法』東京：研究社.
- Hanssen, Friedrich (1913) *Gramática histórica de la lengua castellana*. París: Ediciones Hispanoamericanas.
- Harris, James W. (1969) *Spanish phonology*. Massachusetts. The M.I.T. Press.
- Harris, James W. (1983) *Syllable structure and stress in Spanish*. The Massachusetts Institute of Technology.
- 橋本萬太郎(1989)「中国語」亀井孝・河野六郎・千野栄一(編)『言語学大辞典』2: 892–906. 東京：三省堂.
- Hualde, José Ignacio (2014) *Los sonidos del español*. Cambridge University Press.
- 伊藤雅光(2004)『計量言語学入門』東京：大修館書店.
- Juilland, Alphonse and E. Chang-Rodríguez (1964) *Frequency dictionary of Spanish words*. The Hague: Mouton.
- Lapesa, Rafael (1981) *Historia de la lengua española*. 9a ed. Madrid: Gredos.
- Lass, Roger (1984) *Phonology. An introduction to basic concepts*. London: Cambridge University Press.
- Lathrop, Thomas A. (2002) *Curso de gramática histórica española*. Barcelona: Ariel.
- Lloyd, Paul M. (1987) *Del latín al español. I. Fonología y morfología históricas de la lengua española*. Madrid: Gredos.
- Maddieson, Ian (1984) *Patterns of sounds*. London: Cambridge University Press.
- Martinet, André (1970) *Éléments de linguistique générale*. Paris: Librairie Armand Colin. 三宅徳嘉訳.
(1972)『一般言語学要理』東京：岩波書店.
- Menéndez Pidal, Ramón (1968) *Manual de gramática histórica española*. Madrid: Espasa-Calpe.
- Molina Barthe, Judith (2016) *La evolución de la ortografía española desde los inicios hasta hoy*. Universitat de Girona.
<https://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/13318> [2021/07/14]
- Moreno Fernández, Francisco (2021) *Metodología del proyecto para el estudio sociolingüístico del español de España y América (PRESEEA)*. Universidad de Alcalá de Henares.
- Navarro Tomás, Tomás (1966) *Estudios de fonología española*. New York: Las Américas Publishing Company.
- Navarro Tomás, Tomás (1972) *Manuel de prononciación española*. 18ª ed. Madrid: C.S.I.C.
- Nebrija, E. A. (1996)『カステリヤ語文法』中岡省治(訳). 大阪外国語大学学術研究双書.
- Quilis, Antonio (1978) *Métrica española*. Madrid: Ediciones Alcalá.
- Quilis, Antonio (1993) *Tratado de fonología y fonética españolas*. Madrid: Gredos.
- Quilis, Antonio y Fernández, Joseph. A. (1969) *Curso de fonética y fonología españolas para estudiantes angloamericanos*. Madrid: C.S.I.C.
- Penny, Ralph (2006) *Gramática histórica del español*. Barcelona: Ariel.
- RAE, Real Academia Española (1931) *Gramática de la lengua española*. Madrid: Espasa-Calpe.
- RAE, Real Academia Española (1999) *Ortografía de la lengua española*. Madrid: Espasa.

- RAE y AALE, Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2010) *Ortografía de la lengua española*. Madrid: Espasa Libros.
- Rice, Keren (2007) Markedness in phonology. In: Paul de Lacy (ed.) *The Cambridge handbook of phonology*, 79-98. Cambridge: Cambridge University Press.
- Saltarelli, Mario (1970) Spanish plural formation. Apocope or epenthesis?, *Language*, 46: 89-96.
- Sánchez Prieto, Pedro, Florentino Paredes García, R. Martínez Sánchez, R. Miguel Franco, M. Simón Para, I. Vicente Miguel (2009) «El corpus de documentos españoles anteriores a 1700 (CODEA)». En: A. Enrique-Arias (ed.) *Diacronía de las lenguas iberorrománicas. Nuevas aportaciones desde la lingüística de corpus*, 25-38. Madrid: Iberoamericana - Vervuert.
- Schane, Sanford. A. (1973) *Generative phonology*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall. 桑原輝男・根間弘海訳『生成音韻論』東京：研究社。
- 田中伸一(2005)『アクセントとリズム』東京：研究社。
- Trnka, Bohumil (1966) *A Phonological analysis of present-day standard English*. University of Alabama Press.
- 上田博人(1984)「スペイン語語形成論(3). 交替形について」『東京外国語大学論集』34: 51-66.
- Ueda, Hiroto (1986) Posición del acento en español. *In honor of Shigeru Takebayashi*, Iwasaki Linguistic Circle, 210-226.
- 上田博人(2011)『スペイン語文法ハンドブック』東京. 研究社。
- Ueda, Hiroto (2015) La vocal débil en la apócope extrema medieval. Observaciones sobre el «Corpus de Documentos Españoles Anteriores a 1700». En: Juan Pedro Sánchez Méndez Mariela de la Torre Viorica Codita (eds.). *Temas, problemas y métodos para la edición y el estudio de documentos hispánicos antiguos*, 585-607. Valencia: Tirant Humanidades.
- 梅田博之(1989)「朝鮮語」亀井孝・河野六郎・千野栄一(編)『言語学大辞典』2: 950-980. 東京：三省堂。
- VanDam, Mark (2004) Word Final Coda Typology. *Journal of Universal Language* 5: 119-148.
https://www.researchgate.net/publication/254744390_Word_Final_Coda_Typology [2021/07/14]
- Whitley, Stanley (1976) Stress in Spanish. Two approaches. *Lingua* 39: 301-332.
- Yasui, Minoru (1962) *Consonant patterning in English*. Tokyo: Kenkyusha.

附表

附表2：語末母音(V#)と強勢配置 (DLE) →図1.

V#	強勢-1	強勢-2	強勢-3	計
o	80	24,920	4,843	29,843
a	159	17,696	805	18,660
e	223	9,294	242	9,759
i	376	319	16	711
u	137	39	2	178
計	975	52,268	5,908	59,151

附表3：語末単子音(C#)と強勢配置 (DLE) →図2.

C#	強勢-1	強勢-2	強勢-3	計
r	14,605	168	5	14,778
n	5,647	136	18	5,801
l	2,706	137	2	2,845
s	461	1,574	176	2,211
d	1,412	5	0	1,417
θ	495	13	0	508
y	158	5	0	163
m	83	36	4	123
t	92	13	3	108
k	58	6	0	64
p	28	1	1	30
b	24	0	0	24
x	23	0	0	23
f	19	1	0	20
č	9	4	0	13
g	11	0	0	11
w	1	0	0	1
計	25,832	2,099	209	28,140

付表4：語末2子音(CC#)と強勢配置 (DLE) → 図3.

CC#	強勢-1	強勢-2	強勢-3	計
ks	26	38	0	64
ng	29	0	0	29
rt	11	0	0	11
st	11	0	0	11
nt	8	1	0	9
ps	2	4	1	7
ss	7	0	0	7
s, n	5	1	0	6
nd	5	0	0	5
lm	4	0	0	4
rd	3	1	0	4
lf	3	0	0	3
nk	3	0	0	3
rg	2	1	0	3
rk	3	0	0	3
np	2	0	0	2
lt	2	0	0	2
sk	2	0	0	2
tC	2	0	0	2
rf	2	0	0	2
wn	2	0	0	2
rn	1	1	0	2
rp	2	0	0	2
tZ	1	0	0	1
tr	1	0	0	1
tl	0	1	0	1
nb	1	0	0	1
tt	1	0	0	1
nC	1	0	0	1
ls	1	0	0	1
lk	1	0	0	1
rs	0	1	0	1
計	144	49	1	194

付表5：語末母音(V#) (CREA): a.延べ語数 / b.異なり語数 →図4.

V#	強勢-1	強勢-2	強勢-3	計	V#	強勢-1	強勢-2	強勢-3	計
a	9,317	105,651	6,697	193,849	a	385	7,848	617	8,857
o	20,202	99,988	7,830	148,076	o	1,024	6,716	752	8,506
e	6,078	46,691	798	178,151	e	222	3,607	209	4,054
i	3,732	964	12	9,083	i	111	177	5	296
u	687	158	93	8,480	u	39	52	2	95
計	40,016	253,451	15,431	537,638	計	1,781	18,400	1,585	21,808

付表6：語末子音(C#) (CREA): a.延べ語数 / b.異なり語数 →図5.

C#	強勢-1	強勢-2	強勢-3	計	C#	強勢-1	強勢-2	強勢-3	計
s	19,097	92,446	7,863	154,353	s	237	8,866	984	10,102
n	43,614	16,166	120	100,128	n	1,785	2,339	1	4,130
r	34,381	669	9	45,297	r	2,307	53	2	2,363
l	16,376	894	2	65,635	l	822	50	1	877
d	9,435	13	0	9,448	d	543	2	0	545
Z	3,262	1,311	19	4,592	Z	168	57	2	227
y	4,259	8	3	31,671	y	80	4	1	86
t	111	4	49	164	t	12	1	2	15
b	116	0	0	116	k	6	1	0	7
k	46	2	0	48	m	0	6	1	7
m	0	35	4	39	ts	2	1	1	4
X	39	0	0	39	X	3	0	0	3
rd	9	21	0	30	b	3	0	0	3
st	11	0	0	11	rd	1	1	0	2
ts	6	1	2	9	nk	2	0	0	2
nk	8	0	0	8	tl	1	1	0	2
p	6	0	0	6	p	2	0	0	2
bs	5	0	0	5	g	2	0	0	2
ls	4	0	0	4	bs	2	0	0	2
tl	2	1	0	3	ls	1	0	0	1
g	2	0	0	2	ks	1	0	0	1
f	2	0	0	2	f	1	0	0	1
rg	2	0	0	2	rg	1	0	0	1
ks	1	0	0	1	st	1	0	0	1
計	130,794	111,574	8,070	411,615	計	5,983	11,382	995	18,386

付表7：語末母音の異なり語数 (FDSW) a. 全体 / b. 演劇 →図6.

V#	強勢-1	強勢-2	強勢-3	計	V#	強勢-1	強勢-2	強勢-3	計
a#	228	3,377	178	3,783	a#	102	1,560	53	1,715
o#	556	2,822	205	3,583	o#	159	1,493	89	1,741
e#	223	1,296	14	1,533	e#	136	762	7	905
i#	59	1	1	61	i#	38	1		39
u#	3	1	2	6	u#	3	1	2	6
計	1,069	7,497	400	8,966	計	438	3,817	151	4,406

付表8：語末母音の異なり語数 (FDSW) c. 小説 / d. 随筆 →図7.

V#	強勢-1	強勢-2	強勢-3	計	V#	強勢-1	強勢-2	強勢-3	計
a#	87	2,055	105	2,247	a#	69	1,825	137	2,031
o#	314	1,756	129	2,199	o#	215	1,647	163	2,025
e#	108	696	9	813	e#	63	729	10	802
i#	45	1		46	i#	23	1	1	25
u#	2	1	2	5	u#	3		2	5
計	556	4,509	245	5,310	計	373	4,202	313	4,888

付表9：語末母音の異なり語数 (FDSW) e. 新聞 / f. 技術文 →図8.

V#	強勢-1	強勢-2	強勢-3	計	V#	強勢-1	強勢-2	強勢-3	計
a#	113	1,589	124	1,826	a#	53	1,499	116	1,668
o#	233	1,555	143	1,931	o#	195	1,345	128	1,668
e#	34	679	12	725	e#	27	622	11	660
i#	18	1	1	20	i#	18	1	1	20
u#	3		2	5	u#	2	1	2	5
計	401	3,824	282	4,507	計	295	3,468	258	4,021

付表20：語末子音の異なり語数 (FDSW): a. 全体 / b. 演劇 →図9.

C#	強勢-1	強勢-2	強勢-3	計	C#	強勢-1	強勢-2	強勢-3	計
s#	180	4,211	463	4,854	s#	135	1,552	125	1,812
n#	454	1,797	1	2,252	n#	209	419	1	629
r#	1,038	5		1,043	r#	592	5		597
l#	165	19		184	l#	88	10		98
d#	186	1		187	d#	105	1		106
θ#	40	1		41	θ#	28	1		29
y#	12			12	y#	10			10
計	2,075	6,034	464	8,573	計	1,167	1,988	126	3,281

付表21：語末子音の異なり語数 (FDSW): c. 小説 / d. 随筆 →図10.

C#	強勢-1	強勢-2	強勢-3	計	C#	強勢-1	強勢-2	強勢-3	計
s#	63	1,977	182	2,222	s#	56	2,211	242	2,509
n#	287	702	1	990	n#	346	714	1	1,061
r#	684	4		688	r#	723	4		727
l#	128	16		144	l#	143	18		161
d#	117			117	d#	145	1		146
θ#	39	1		40	θ#	36			36
y#	10			10	y#	12			12
計	1,328	2,700	183	4,211	計	1,461	2,948	243	4,652

付表22：語末子音の異なり語数 (FDSW): e. 新聞 / f. 技術文 →図11.

C#	強勢-1	強勢-2	強勢-3	計	C#	強勢-1	強勢-2	強勢-3	計
s#	65	2,178	239	2,482	s#	41	1,839	211	2,091
n#	342	734	1	1,077	n#	289	609	1	899
r#	677	5		682	r#	597	4		601
l#	129	10		139	l#	116	13		129
d#	135			135	d#	118			118
θ#	26	1		27	θ#	26			26
y#	10			10	y#	11			11
計	1,384	2,928	240	4,552	計	1,198	2,465	212	3,875

付表23：強勢パターン(s, n調整なし). 異なり語数(FDSW) →図12a.

パターン	演劇	小説	随筆	新聞	技術	全体
1. 'S.'CV	5.7%	5.8%	3.9%	4.4%	3.7%	4.7%
2. 'S.C(V)	64.9%	61.3%	59.4%	57.5%	59.1%	60.3%
3. 'S.S.C(V)	29.5%	32.8%	36.7%	38.1%	37.2%	35.0%

付表24：強勢パターン(s, n調整あり). 異なり語数 →図12b.

パターン(D)	演劇	小説	随筆	新聞	科学	全体
1. 'CV#	5.7%	5.7%	3.9%	4.4%	3.7%	4.7%
2. 'S.C(V[s, n])#	90.5%	90.5%	90.0%	89.6%	90.1%	89.9%
3. 'S.S.C(V[s, n])#	3.8%	3.8%	6.1%	5.9%	6.2%	5.4%

付表25 : 語末子音の異なり語数(PRESEEA). s#. →図13a.

s#	H	M	E1	E2	E3	N1	N2	N3	全体
s#.強勢-1	434	448	360	363	328	298	366	387	657
s#.強勢-2	8,988	8,308	6,470	7,007	7,182	6,205	6,952	7,448	12,685
s#.強勢-3	1,084	993	703	840	860	689	780	912	1,562

付表26 : 語末子音の異なり語数(PRESEEA). n#. →図13b.

n#	H	M	E1	E2	E3	N1	N2	N3	全体
n#.強勢-1	1,270	1,073	902	967	1,001	818	950	1,082	1,635
n#.強勢-2	2,551	2,425	1,851	1,976	2,036	1,771	1,974	2,146	3,684
n#.強勢-3	4	5	4	4	3	6	1	3	8

付表27 : 語末子音の異なり語数(PRESEEA). 地域. a. s#, b. n#, c. (r, l, d, θ, y)# →図14, 15, 17.

地域	s#.強勢			n#.強勢			[r, l, d, θ, y]#.強勢		
	s#.強勢-1	s#.強勢-2	s#.強勢-3	n#.強勢-1	n#.強勢-2	n#.強勢-3	[r, l, d, θ, y]#.強勢-1	[r, l, d, θ, y]#.強勢-2	[r, l, d, θ, y]#.強勢-3
CU-La Habana	62	1,631	169	287	515	0	802	32	0
MX-Mexicali	68	1,654	182	224	537	1	690	26	1
MX-Monterrey	113	2,520	273	393	833	2	####	45	0
MX-Guadalajara	61	1,843	188	259	533	1	752	22	1
GU-Guatemala	116	1,592	192	247	545	2	765	26	1
MX-México, D. F.	73	2,444	292	373	734	0	955	34	1
CO-Barranquilla	68	1,721	231	289	628	0	807	24	1
CO-Medellín	85	1,592	160	257	469	3	761	27	0
CO-Pereira	41	1,288	123	202	383	0	660	23	0
CO-Cali	55	1,288	132	206	369	0	615	20	0
VE-Caracas	72	2,024	228	291	613	1	795	40	1
PE-Lima	59	1,724	190	267	545	0	768	17	0
CH-Santiago de Chile	147	1,796	222	273	620	0	802	22	1
UR-Montevideo	183	1,329	145	231	403	1	693	23	2
ES-Santander	86	1,698	178	273	420	1	735	26	0
ES-Santiago de Compostela	138	2,455	256	353	605	0	913	39	0
ES-Alcalá	81	1,566	152	263	387	1	648	26	0

上田「スペイン語の語尾と強勢」

ES-Madrid	114	2,005	206	290	504	1	790	38	0
ES-Valencia	95	1,625	185	269	437	0	677	24	0
ES-Sevilla	70	1,814	192	267	425	1	801	36	0
ES-Granada	84	1,814	188	285	435	1	678	37	0
ES-Málaga	99	2,108	242	312	571	1	817	42	0

付表28：語末子音の異なり語数(PRESEEA). [r, l, d, θ, y]#, 話者. →図16.

語末子音	H	M	E1	E2	E3	N1	N2	N3	全体
(r, l, d, θ, y)#.強勢-1	3,148	2,903	2,384	2,493	2,516	2,196	2,470	2,679	4,239
(r, l, d, θ, y)#.強勢-2	138	120	110	105	108	104	107	113	177
(r, l, d, θ, y)#.強勢-3	2	2	1	1	3	1	3	1	13

付表29：強勢パターン. 異なり語数の比率(PRESEEA). →図18.

パターン	H	M	E1	E2	E3	N1	N2	N3	全体
1. 'CV#	0.020	0.025	0.015	0.021	0.016	0.025	0.018	0.017	0.051
2. 'S.C(V[s, n])#	0.906	0.900	0.914	0.905	0.910	0.901	0.909	0.906	0.873
3. 'S.S.C(V[s, n])#	0.074	0.075	0.071	0.074	0.075	0.074	0.073	0.077	0.076

付表30：強勢パターン. 異なり語数の比率(PRESEEA). →図19.

地点	1. 'CV[s, n]#	2. 'S.C(V[s, n])#	3. 'S.S.C(V[s, n])#
CU-La Habana	0.043	0.880	0.077
MX-Mexicali	0.071	0.845	0.084
MX-Monterrey	0.069	0.855	0.077
MX-Guadalajara	0.079	0.842	0.079
MX-México, D. F.	0.070	0.849	0.081
GU-Guatemala	0.075	0.844	0.080
CO-Barranquilla	0.041	0.879	0.080
CO-Medellín	0.057	0.864	0.079
CO-Pereira	0.037	0.882	0.081
CO-Cali	0.040	0.880	0.080
VE-Caracas	0.070	0.848	0.082
PE-Lima	0.074	0.847	0.079
CH-Santiago de Chile	0.040	0.884	0.076
UR-Montevideo	0.078	0.842	0.080
ES-Santander	0.074	0.843	0.083
ES-Santiago de Compostela	0.044	0.880	0.076
ES-Alcalá	0.052	0.868	0.080

ES-Madrid	0.052	0.869	0.078
ES-Valencia	0.060	0.856	0.084
ES-Sevilla	0.055	0.866	0.079
ES-Granada	0.050	0.869	0.081
ES-Málaga	0.052	0.866	0.082

付表31：語尾s#の年代変化 (CODEA). →図20.

s#	強勢-1	強勢-2	強勢-3	s#	強勢-1	強勢-2	強勢-3
1200	127	2111	185	1200	5.2%	87.1%	7.6%
1300	123	2501	297	1300	4.2%	85.6%	10.2%
1400	163	3107	319	1400	4.5%	86.6%	8.9%
1500	284	3539	374	1500	6.8%	84.3%	8.9%
1600	145	2930	203	1600	4.4%	89.4%	6.2%
1700	116	2764	182	1700	3.8%	90.3%	5.9%

付表32：語尾 n#の年代変化 (CODEA). →図21.

n#	強勢-1	強勢-2	強勢-3	n#	強勢-1	強勢-2	強勢-3
1200	342	542	0	1200	38.7%	61.3%	0.0%
1300	406	688	0	1300	37.1%	62.9%	0.0%
1400	542	765	0	1400	41.5%	58.5%	0.0%
1500	655	1137	0	1500	36.6%	63.4%	0.0%
1600	629	798	0	1600	44.1%	55.9%	0.0%
1700	704	812	1	1700	46.4%	53.5%	0.1%

付表33：語尾 (r, l, d, z, y)#の年代変化 (CODEA). →図22.

(r, l, d, z, y)#	強勢-1	強勢-2	強勢-3	(r, l, d, z, y)#	強勢-1	強勢-2	強勢-3
1200	875	104	6	1200	88.8%	10.6%	0.6%
1300	1045	85	8	1300	91.8%	7.5%	0.7%
1400	1307	72	1	1400	94.7%	5.2%	0.1%
1500	1518	100	3	1500	93.6%	6.2%	0.2%
1600	1260	72	0	1600	94.6%	5.4%	0.0%
1700	1335	63	0	1700	95.5%	4.5%	0.0%

付表34：母音(V)・子音(C), 2子音(CC)の年代・地域 (CODEA) 度数 →図23, 24, 25.

年代	語尾	AS	PV	GA	NA	LE	CV	CA	AR	CN	VA	EX	MU	AN
1200	V	530	778	448	4400	1962	2684	426	1452	2280	593	1158	391	1835
	C	433	843	316	4648	1882	2674	339	1449	2246	500	1051	322	1832
	CC	14	15	1	265	45	94	1	99	70	5	15	4	50
	計	977	1636	765	9313	3889	5452	766	3000	4596	1098	2224	717	3717
1300	V	654	925	550	1142	2103	2803	527	2135	2721	716	1571	455	1851
	C	501	915	371	1345	2133	2890	416	2295	2831	580	1433	371	1929
	CC	14	13	2	113	46	67	3	154	52	4	18	7	34
	計	1169	1853	923	2600	4282	5760	946	4584	5604	1300	3022	833	3814
1400	V	606	1145	699	1076	2405	3474	663	2639	3539	949	1854	535	2301
	C	498	1116	494	1045	2471	3647	553	2856	3611	800	1641	444	2352
	CC	13	15	1	68	35	62	2	209	55	3	18	5	33
	計	1117	2276	1194	2189	4911	7183	1218	5704	7205	1752	3513	984	4686
1500	V	553	1561	981	1000	2458	4199	870	2385	6141	1291	2331	641	3361
	C	448	1470	662	887	2218	4071	647	2258	5364	950	1895	518	2984
	CC	9	13	1	32	28	36	1	73	34	3	12	3	21
	計	1010	3044	1644	1919	4704	8306	1518	4716	11539	2244	4238	1162	6366
1600	V	490	1430	1029	769	2063	3297	900	2058	5829	1716	2877	594	2766
	C	353	1143	655	647	1667	2604	610	1656	4578	1269	2295	421	2116
	CC	4	5	1	6	8	12	1	8	18	3	9	0	7
	計	847	2578	1685	1422	3738	5913	1511	3722	10425	2988	5181	1015	4889
1700	V	572	1775	1805	732	1738	3320	1375	2334	4971	2106	2157	740	3216
	C	409	1261	1155	562	1278	2430	1035	1641	3545	1421	1570	478	2159
	CC	1	0	4	4	3	6	13	8	11	10	0	0	3
	計	982	3036	2964	1298	3019	5756	2423	3983	8527	3537	3727	1218	5378

付表35：母音(V)・子音(C), 2子音(CC)の年代・地域 (CODEA) 度数 →図23, 24, 25.

年代	語尾	AS	PV	GA	NA	LE	CV	CA	AR	CN	VA	EX	MU	AN
1200	V	.542	.476	.586	.472	.504	.492	.556	.484	.496	.540	.521	.545	.494
	C	.443	.515	.413	.499	.484	.490	.443	.483	.489	.455	.473	.449	.493
	CC	.014	.009	.001	.028	.012	.017	.001	.033	.015	.005	.007	.006	.013
1300	V	.559	.499	.596	.439	.491	.487	.557	.466	.486	.551	.520	.546	.485
	C	.429	.494	.402	.517	.498	.502	.440	.501	.505	.446	.474	.445	.506
	CC	.012	.007	.002	.043	.011	.012	.003	.034	.009	.003	.006	.008	.009
1400	V	.543	.503	.585	.492	.490	.484	.544	.463	.491	.542	.528	.544	.491
	C	.446	.490	.414	.477	.503	.508	.454	.501	.501	.457	.467	.451	.502
	CC	.012	.007	.001	.031	.007	.009	.002	.037	.008	.002	.005	.005	.007
1500	V	.548	.513	.597	.521	.523	.506	.573	.506	.532	.575	.550	.552	.528
	C	.444	.483	.403	.462	.472	.490	.426	.479	.465	.423	.447	.446	.469
	CC	.009	.004	.001	.017	.006	.004	.001	.015	.003	.001	.003	.003	.003
1600	V	.579	.555	.611	.541	.552	.558	.596	.553	.559	.574	.555	.585	.566
	C	.417	.443	.389	.455	.446	.440	.404	.445	.439	.425	.443	.415	.433
	CC	.005	.002	.001	.004	.002	.002	.001	.002	.002	.001	.002	.000	.001
1700	V	.582	.585	.609	.564	.576	.577	.567	.586	.583	.595	.579	.608	.598
	C	.416	.415	.390	.433	.423	.422	.427	.412	.416	.402	.421	.392	.401
	CC	.001	.000	.001	.003	.001	.001	.005	.002	.001	.003	.000	.000	.001

付表36：語末母音(V#)・語末単子音(C#)・語末2子音(CC#)の年代的推移→図26.

語尾パターン, CV	1200	1300	1400	1500	1600	1700
V#	47.2%	46.4%	46.8%	51.6%	55.5%	58.7%
C#	49.9%	51.2%	51.2%	47.8%	44.3%	41.0%
CC#	2.8%	2.4%	2.0%	0.6%	0.2%	0.3%

付表37：各種強勢パタンの年代的推移 →図27.

強勢パターン	1200	1300	1400	1500	1600	1700
a. 'CV#	74.0%	74.3%	74.5%	74.8%	76.0%	75.1%
b. 'S.C(V)#	62.3%	60.4%	60.7%	61.0%	63.6%	65.4%
c. 'S.C(V[s, n])#	92.3%	92.0%	92.6%	91.5%	93.2%	93.1%

上田「スペイン語の語尾と強勢」

出版情報

採用決定日：2021年8月31日